

UNIVERSITY OF NORTHWEST

**MEDİKAL PSİKOLOJİ İÇİN PSİKOLOJİK VE TIBBİ YAKLAŞIMLARIN
FARKLILIKLARI VE ORTAK ÖZELLİKLERİNİN GENEL OLARAK
KARŞILAŞTIRILMASI**

LICENSE THESIS

Mete ÖZKÖK

Thesis Advisor: Dr. Bilal Semih BOZDEMİR

2007

TERM PROJECT APPROVAL

The study titled “MEDİKAL PSİKOLOJİ İÇİN PSİKOLOJİK VE TIBBİ YAKLAŞIMLARIN FARKLILIKLARI VE ORTAK ÖZELLİKLERİNİN GENEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI” prepared by Mete ÖZKÖK was published on 2007, in accordance with the relevant articles of the “University of Northwest Education and Examination Regulations, a graduation project in the Psychological Science Undergraduate Program”. evaluated and accepted.

	<u>Title - Name Surname</u>	<u>Signature</u>
Project consultant	: Dr. Bilal Semih BOZDEMİR	
Head of department	:	

Director of the Institution

İçindekiler

TERM PROJECT APPROVAL	2
SUMMARY	5
MEDİKAL PSİKOLOJİ İÇİN PSİKOLOJİK VE TIBBİ YAKLAŞIMLARIN FARKLILIKLARI VE ORTAK ÖZELLİKLERİNİN GENEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI	5
Mete ÖZKÖK	5
Department of Psychology	5
University of Northwest	5
Thesis Advisor: Prof. Dr. Bilal Semih BOZDEMİR	5
DECLARATION OF COMPLIANCE WITH ETHICAL PRINCIPLES AND RULES	7
Giriş.....	8
Biyopsikososyal Paradigma.....	8
Psikolojinin Hem Bir Sağlık Uzmanlığı Hem De Bir Çalışma Konusu Olarak Büyümesi	9
Bir Dizi Alt Uzmanlık.....	10
Klinik Odaklı Nöropsikoloji.....	11
Danışmanlık ve Psikolojik Hizmetler	11
Rehabilitasyon Girişimleri Psikolojisi	11
Optimal Sağlık Gereksinimlerini Karşılایamayan Biyolojik Paradigma.....	12
Metot.....	13
Biyoloji ve davranış bilimlerinden alınan teknikler.....	14
Ruh Sağlığının Sürdürülmesinde Çevrenin Rolü	15
İyi Ruh Sağlığına Vurgu Yapmanın ve İyi Olma Halinin Nasıl Elde Edildiğini Anlamanın Önemi	16
Akıl Sağlığı, Akıl Hastalığı ve İyi Olma Halini Birleştirmek	17
Mevcut Araştırma	18
Bulgular	18
Bileşenler ve Prosedürler.....	18
Literatür İncelemeleri	20
Ruh Sağlığına Yönelik Danışmanlık Bağlamında Pozitif Psikolojinin Kullanılması.....	21
Klinik Psikoloji ve Medikal Psikoloji Arasında Kısa Bir Karşılaştırma.....	25
Medikal Psikoloji ve Genel Mutluluk Üzerine Araştırmalar	25
Bilişsel-Davranışçı Terapi (genellikle BDT olarak bilinir)	27
Farkındalık	27
Anımsama Yoluyla Psikoterapi	28
Kişinin hatalarından ve başarısızlıklarından bilgelik kazanması.....	29
Minnettarlık tutumu geliştirmek	29
Tartışma	30
Şizofreni	32

Tıbbi Bakım ve Toplum Yardımı Sistemleri	34
Sonuç	35
Referanslar.....	37

SUMMARY

MEDİKAL PSİKOLOJİ İÇİN PSİKOLOJİK VE TIBBİ YAKLAŞIMLARIN FARKLILIKLARI VE ORTAK ÖZELLİKLERİNİN GENEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Mete ÖZKÖK

Department of Psychology

University of Northwest

Thesis Advisor: Dr. Bilal Semih BOZDEMİR

"Uygun tıbbi tedavi sağlamak için biyotıp bilgisi gereklidir, ancak bu tek başına yeterli değildir." Psikososyal bilgi, yalnızca işlev bozukluklarının doğasını değil, aynı zamanda hekim ve hasta arasındaki etkileşimi de bilgilendirmek için gereklidir. "Tıp alanında düşüncesiz ve beyinsiz olanları kabul edemeyiz" (Lean Eisenberg, 2000). Bu pasaj doğrudan British Journal of Psychiatry'de yayının 21. yüzyıla geçişini kutlamak için yayınlanan başyazı konuşmasından alınmıştır. Eisenberg, psikiyatride en etkili insanlardan biri olarak kabul edilmektedir. Yüzyılın başında, tıpta önde gelen bir kişi olan L. Eisenberg, alandaki diğer birçok yetkili lider gibi entegrasyon gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Onun yorumu, zihnin ve beynin normallik veya anormallik üretmek için nasıl çalıştığı ve etkileşime girdiği hakkında bilgi edinmek için biyolojik, davranışsal ve psikososyal bilimlerin bütünleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu bütünleşik yaklaşım kapsamında klinik sağlık psikolojisinin önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Tıp endüstrisinde çalışan birçok insanın bu konumu iyi anlamaması talihsiz bir durumdur. Tıbbi, psikolojik ve fizyolojik araştırmalardaki son gelişmelerin doğrudan bir sonucu olarak sağlık ve hastalık hakkında yeni bir düşünme biçimi ortaya çıkmıştır. Bu, sağlık ve hastalığı biyolojik özellikler (genetik yatkınlık gibi), davranışsal faktörler (yaşam tarzı, stres ve sağlık inançları gibi) ve sosyal koşullar gibi faktörlerin bir kombinasyonunun ürünü olarak gören biyopsikososyal modele yansır. Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığı, genetik yatkınlığı (örn. kültürel etkiler, aile ilişkileri ve sosyal destek) içeren faktörlerin bir kombinasyonunun ürünü olarak görür. Sağlık ve hastalık

hakkında bu şekilde düşünme , hem bilimsel hem de pratik açıdan birçok avantaj sunar. İnsanlar, davranış sağlığı sağlayıcılarını içeren disiplinler arası bir ekipten tedavi istediklerinde, büyük tıbbi sorunlara yakalanma risklerini azaltabilir, tedavilerinin etkinliğini artırabilir ve sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürebilir. Bu, davranış sağlığı sağlayıcılarını içeren disiplinler arası bir ekipten tedavi aramanın en önemli faydasıdır.

Keywords: *Medikal Psikoloji, Tıbbi Psikoloji, Tıbbi ve Medikal Psikolojinin Karşılaştırılması, Tıbbi ve Medikal Psikolojinin Farklılıkları,*

DECLARATION OF COMPLIANCE WITH ETHICAL PRINCIPLES AND RULES

I declare that I have acted in accordance with scientific ethical principles and rules in the preparation of this term project, that I have referred to the sources used within the scope of the study in accordance with scientific norms and that I have included them in the bibliography. I declare that I accept all moral and legal consequences that will arise in the event of a situation contrary to this statement I made regarding my work.

Mete ÖZKÖK

Giriş

Yakın geçmişte, sağlık ve hastalıkla uğraşmak, bilim adamının ve uygulayıcının asıl vurgusunun sorunun biyolojik bileşenleri üzerinde olduğu biyomedikal paradigmaya odaklanıyordu. Bu paradigmaya son zamanlarda meydan okunduğunu not etmek önemlidir. Genellikle hastalık ve yaralanma olmamasının iyi sağlık oluşturduğuna, oysa bu tür koşulların varlığının kötü sağlığın göstergesi olduğuna inanılıyordu. Model, uygun tedaviyi elde etmek için biyolojik müdahaleler gerektiriyordu, bu da biyolojik zararın ciddiyetinin azaltılabileceği anlamına geliyordu. Bunun doğrudan bir sonucu olarak, sağlık profesyonelleri iki ayrı gruba ayrıldı:

1. *Biyomedikal düşünce ekolüne bağlı kalan ve hastaları tedavi etme konusunda tam yetkiye sahip olan doktorlar;*
2. *Ve sorumluluğu doktorların talimatlarını yerine getirmek olan yardımcıları.*

Beden ve zihin arasındaki bağlantıya ilişkin mevcut bilgiler, hem tıbbi sistemde hem de tıbbi uygulamada önemli değişikliklerle sonuçlanmıştır. Biyolojik paradigmadan biyopsikososyal tıbbı doğru olan bu kayma, bugün kullanımda olan bütüncül sağlık hizmeti modelini ayırt eden şeydir. Genel olarak, biyolojik, psikolojik ve sosyal değişkenlerin sağlığı korumak veya hastalığa neden olmak için birbirine bağlı veya sistemik bir şekilde etkileşime girdiği fikri biyopsikososyal modele yansır. Bu görüş paradigmanın merkezinde yer alır.

Biyopsikososyal Paradigma

Biyopsikososyal paradigma olarak bilinen bu yöntem, geniş çapta kabul görmüş ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından benimsenmiş ve uygulanmıştır. Davranış hem zihinsel hem de fiziksel sağlıkta çok önemli bir rol oynadığından, davranışsal sağlık çalışması hızla biyopsikososyal alanın en önemli yönü haline geliyor. Olaylar hakkında düşünme biçimimiz, onlara sağlıklı veya sağlıksız davranışlar geliştirme ve davranış değişiklikleri açısından nasıl tepki vereceğimizi belirler. Cassidy, yaşam biçimlerinin, yaşam olaylarının ve kötü davranışların sağlık ve hastalıkla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, davranışın bedeni olumlu veya olumsuz yönde nasıl etkileyebileceğini açıkladı. Bir kişinin kişiliği, vücudunu çeşitli işlev bozukluklarına yatkın hale getirebilir ve sağlıkla ilgili tutumlarımız, sağlık uzmanlarının sunduğu bilgileri duyup duymadığımızı veya dikkate almamamızı etkiler.

Davranış ve zihinsel süreçlerin incelenmesi olan psikoloji, bu birçok unsur (örneğin, yaşam boyu gelişim, öğrenme, motivasyonlar, deneyimler, duygular, biliş, sosyal davranış ve tutumlar, kişilik vb.) hakkında eğitim ve anlayışa güçlü bir vurgu yapar. Ek olarak, biyolojik, davranışsal ve sosyal değişkenlerin hepsinin sağlık ve hastalığa nasıl katkıda bulunduğuna dair bir anlayış kazanmaya çalışır. Bu nedenle, davranışsal sağlık sağlayıcıları olarak psikologlar, biyolojik, davranışsal ve sosyal değişkenlerin sağlık ve hastalığa nasıl katkıda bulunduğunu anlama sürecinde önemli bir rol oynarlar. Temel bilişsel ve davranışsal süreçlerin (biliş, duygu, motivasyon, gelişim, kişilik ve sosyal ve kültürel etkileşim gibi) vücudun sistemlerinde işlev bozuklukları geliştirmesine nasıl zemin hazırladığını anlamak için gerekli eğitim, deneyim ve bilgiyi almış olmaları . Bu davranışsal ve bilişsel süreçlerin nasıl etkilendiğini, bunların değişmesine neden olan nedenleri ve bu işlev bozukluklarının nasıl tanımlanıp tedavi edildiğini algılamaları öğretilir. Öte yandan, bu işlev bozukluklarının nasıl teşhis edildiğini ve tedavi edildiğini algılamak üzere eğitilirler. Ayrıca, bu tür zorluklarla başa çıkma sürecinde, çeşitli bağlamlarda ve rollerde performans gösterme becerilerini destekleyen ve etkileyen çeşitli psikolojik, psikoteşhis ve psikoterapötik prosedürleri uygulamak için eğitilmiş ve yetkindirler. Ayrıca, sağlık sorunlarından hem kaçınmak hem de iyileşmek için bireylerin davranışlarını ve yaşam biçimlerini değiştirmelerine yardımcı olurlar. Bunun doğrudan bir sonucu olarak, psikologların hastanelerde ve diğer tıbbi ortamlarda çalışma ihtiyacı hızla arttı ve klinik sağlık psikolojisi, sağlık hizmetleri alanındaki en önemli alanlardan biri olarak ortaya çıktı.

Psikolojinin Hem Bir Sağlık Uzmanlığı Hem De Bir Çalışma Konusu Olarak Büyümesi

Psikolojinin hem bir sağlık uzmanlığı hem de bir çalışma konusu olarak büyümesi, disiplin içinde bir dizi alt dalın ve alt uzmanlığın kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Klinik psikoloji, sağlık psikolojisi (bazen tıbbi psikoloji veya davranışsal tıp olarak da bilinir), klinik nöropsikoloji, danışma psikolojisi, rehabilitasyon psikolojisi, toplum psikolojisi ve pediatrik psikoloji bu disiplinin çatısı altındaki alt alanlardan bazılarıdır. Klinik Ortamda Psikoloji Psikolojik bilgi ve yeteneklerin yanı sıra araştırma ve müdahale stratejilerinin sağlık ve hastalığa, özellikle de ruh sağlığıyla ilgili olarak uygulanması, klinik psikolojinin odak noktasıdır.

Klinik psikoloji, Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre "acil servislerde, yatan hasta birimlerinde ve hastane kliniklerinde hastalara teşhis, değerlendirme, tedavi planı, tedavi, önleme ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasını içeren bir klinik disiplin" olarak tanımlanmaktadır.

Kanada Psikoloji Derneği tarafından sağlanan başka bir tanıma göre, psikolojik ilkeleri psikolojik sıkıntı, sakatlık, işlevsel olmayan davranışların değerlendirilmesi, önlenmesi, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonuna uygulayan, psikoloji disiplini içinde geniş bir uygulama ve araştırma alanıdır. ve sağlık açısından riskli davranışların yanı sıra psikolojik ve fiziksel refahın artırılması.

Genel olarak klinik psikoloji, uyumsuzluğu, bozuklukları ve rahatsızlıkları açıklamak, tahmin etmek ve tedavi etmek ve aynı zamanda insanın uyum sağlamasını, uyum sağlamasını ve kişisel gelişimini desteklemek için araştırma, teori ve pratiği birleştiren disiplinler arası bir alandır.

Sonuç olarak, çeşitli kültürel bağlamlarda ve sosyoekonomik hiyerarşinin tüm seviyelerinde insan işlevinin entelektüel, duygusal, biyolojik, psikolojik, sosyal ve davranışsal bileşenlerine vurgu yapar.

Bir Dizi Alt Uzmanlık

Klinik psikoloji çatısı altına giren bir dizi alt uzmanlık alanı vardır . Bu alt uzmanlık alanlarından bazıları, klinik adli psikoloji, klinik gero-psikoloji, öğrenme güçlüklerinin klinik psikolojisi, madde kötüye kullanımının klinik psikolojisi ve çocuk ve ergen klinik psikolojisini içerir. Sağlık Psikolojisi/Tıbbi Psikoloji Sağlık psikolojisini, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesine, hastalığın önlenmesine ve tedavisine, etiyolojik ve sağlık, hastalık ve ilgili disfonksiyonun tanısal bağlantıları ve sağlık bakım sisteminin ve sağlık politikasının iyileştirilmesi. Sağlık psikolojisi bazen tıbbi psikoloji veya davranışsal tıp olarak da adlandırılır.

Psikolojik araştırma ve yöntemler, sağlık psikologları tarafından hastalıkların önlenmesi ve yönetimi, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi, fiziksel hastalığa katkıda bulunan psikolojik faktörlerin belirlenmesi, sağlık bakım sisteminin geliştirilmesi ve sağlığın formüle edilmesi alanlarında uygulanmaktadır.

Sağlık psikolojisinin amaçları şu şekilde özetlendi:

“fiziksel ve zihinsel hastalıklarda psikolojik, sosyal, duygusal ve davranışsal faktörlerin incelenmesi; sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve sağlık politikasının oluşturulması; ve hastalığın etiyolojisinin anlaşılması, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi, fiziksel ve ruhsal hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonu; fiziksel ve zihinsel hastalıkta psikolojik, sosyal, duygusal ve davranışsal faktörlerin incelenmesi”

Bu nedenle, biyolojik, psikolojik ve sosyal deęişkenlerin saęlığı ve hastalığı nasıl etkilediğinin incelenmesi saęlık psikologlarının ilgi alanına girer. Sonuç olarak, hastalığın önlenmesi ve tedavisi, saęlıkla ilgili davranışların teşvik edilmesi ve sürdürülmesinin yanı sıra saęlık sisteminin incelenmesi ve iyileştirilmesi gibi faaliyetlerde yer alırlar.

Klinik Odaklı Nöropsikoloji

Klinik nöropsikoloji alanı, beyin ve davranış arasındaki bağlantıya, özellikle de beynin işleyişinin davranış ve davranış bozuklukları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabileceğine odaklanır. Klinik nöropsikolog, beyin bozukluğu olan hastaların tanı, değerlendirme ve tedavisinde uzmanlaşmış bir ruh saęlığı uzmanıdır. Klinik nöropsikologlar genellikle hastanelerin ve tıp kurumlarının klinik psikoloji, nörobilim veya nöroşirürji bölümlerinde çalışırken bulunabilir.

Danışmanlık ve Psikolojik Hizmetler

Danışmanlık psikolojisi, hem bireysel hem de grup olarak insanlara refahlarını artırma, sıkıntılarını hafifletme, krizlerini çözme, sorunları çözme ve karar verme yeteneklerini artırma konusunda yardım etmeye odaklanan bir psikoloji alt alanıdır. Psikolojinin bu alt alanının uygulayıcıları, insanların hayatlarının tüm bu yönlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Önemli psikolojik sorunları olmayan danışanlar, yardım için bir psikolojik danışmana başvuran kişilerin büyük çoğunluğunu oluşturur. Danışmanlık psikologları ise çocuklar ve ergenler, yetişkinler ve yaşlılar dâhil olmak üzere her yaşta insanla çalışır. Hastaneler ve tıp merkezleri, akademik kurumlar, cezaevleri, okullar, işletmeler ve endüstriler, toplum saęlığı merkezleri ve daha fazlası dâhil olmak üzere çok çeşitli kurumlarda bulunabilirler. Bundan sonra, danışmanlık psikologları, danışanların deęişime uyum saęlamalarına veya yaşam tarzlarında gerekli ayarlamaları yapmalarına yardımcı olur. Kişisel refah, kişiler arası ilişkiler, iş, boş zaman, saęlık ve acil durumların ele alınması ile ilgili konularda insanlara ve gruplara yardım saęlarlar. Akademik danışman, klinik psikolog, çocuk psikoloęu veya saęlık psikoloęu olarak çalışmayı seçebilirler; ancak, bağımsız olarak pratik yapma seçeneğine sahip olabilirler.

Rehabilitasyon Girişimleri Psikolojisi

Rehabilitasyon psikolojisi, kronik ve yetersiz bırakan saęlık koşullarının ardındaki tedaviye ve araştırmaya odaklanan, profesyonel psikoloji alanında uygulamalı bir klinik uzmanlık alanıdır.

Rehabilitasyon alanında uzman psikologlar, beyin felci, epilepsi ve otizm gibi hastalıkların neden olduğu zihinsel gerilik ve gelişimsel bozuklukların yanı sıra felç ve kazalardan kurtulan hastalarla çalışır. Çevrelerine uyum sağlamada güçlük çeken kişilere yardımcı olurlar ve çoğu zaman diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yaparlar. Hem evde hem de işyerinde ağrı tedavisi, kişisel uyum ve kişilerarası bağlantılar gibi endişeleri ele alırlar. Halk sağlığı alanında engelliliği önlemek için tasarlanmış girişimlere katılımlarını artırdılar. Ayrıca, engelliliğin kökenleri ve etkileri ile kişinin yaşam kalitesini artırmak için gerekli rehabilitasyon konusunda yasal işlemlerde bilirkişi olarak ifade verirler. Pediatrik Psikoloji Pediatrik psikoloji alanı, çocukların, ergenlerin ve ailelerinin fiziksel ve zihinsel gelişimi ile sağlık ve hastalıkları ile ilgili çok çeşitli konuları inceleyen disiplinler arası bir alandır.

Sonuç olarak, pediatri psikologları, çocuk ve ergenlerin fiziksel sağlıklarını etkileyen ya da fiziksel sağlıklarındaki bir bozukluğun doğrudan sonucu olan psikolojik sorunların tanı, değerlendirme ve tedavisinden sorumludur. Buna ek olarak, ruh sağlığı ile ilgili hizmetlerin güçlendirilmesi, sağlığın ve gelişimin teşvik edilmesi ve çocuklar ve ergenler arasında hastalık ve zarardan kaçınma konusunda aktiftirler.

Optimal Sağlık Gereksinimlerini Karşılایamayan Biyolojik Paradigma

Ne yazık ki, tıp eğitimi ve öğretimi de dahil olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğundaki sağlık hizmetleri sistemleri, optimal sağlık gereksinimlerini karşılayamayan biyolojik paradigma tarafından hâlâ kısıtlanmaktadır. Lisenberg'in nörobiyoloji bilgisini sosyal bağlamında davranışla bütünleştirmede belirttiği ve "ne akılsız ne beyinsizin tolere edilemeyeceği" gerçeğine atıfta bulunan "tıpta ne akılsız ne de beyinsiz tolere edilemez" şeklinde belirttiği entelektüel zorluk eczanede." Bunun bir sonucu olarak, insanların acılarına ve toplumun sağlık gereksinimlerine kapsamlı bir çözüm sunabilmek için biyopsikososyal yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

1960'ların ortalarına kadar, hastalıkların tıbbi tedavisinde psikologların birincil işlevi, hastaların psikopatolojisini değerlendirmektir. Psikologlar, işlev bozukluklarının etiolojisindeki davranışsal ve psikososyal faktörlerin önemine ve bunların devam eden varlığına ilişkin bilginin genişlemesinin doğrudan bir sonucu olarak, hastalığın davranışsal yönlerini teşhis etme ve tedavi etme konusunda daha yüksek düzeyde bir uzmanlık geliştirdiler. Bunun bir sonucu olarak, psikologlar kendilerini ruh sağlığı hizmeti sağlayıcıları yerine sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak

daha geniş bir şekilde tanımlamaya yöneldiler.29 Biyopsikososyal uygulama çağında, bu makale psikologların biyopsikososyal uygulama çağında ayrıntılı olarak incelemiş ve klinik işlevi araştırmıştır. teşhis uzmanları, terapistler, akademisyenler, araştırmacılar ve yöneticiler olarak sağlık hizmeti sunumu. Ancak bu araştırmanın kapsamı, psikologların tıbbi bağlamlarda yerine getirdikleri yönetsel işlevlerle sınırlıdır; psikologların sağlıklı yaşamı teşvik etme ve hastalıkları savuşturma konusunda oynadıkları sorumlulukları tartışmaz. Psikologların sağlık alanında çalışabilmeleri için yüksek düzeyde eğitim almaları, kapsamlı eğitimlerden geçmeleri ve etik ilkelere ve davranış kurallarına yaklaşımlarında yüksek düzeyde profesyonellik sürdürmeleri gerekir. Bir gencin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı genellikle üniversiteye kayıt olmalarıyla aynı zamana denk gelir. Bu geçiş döneminde öğrencilere yeni zorluklar sunulur. Bu zorluklardan bazıları, yaşamları ve çalışmalarını hakkında bağımsız kararlar alma, yapılandırılmamış bir öğrenme ortamının akademik taleplerine uyum sağlama ve çok çeşitli yeni insanlarla sohbet etme ihtiyacını içerir. Buna ek olarak, birçok öğrencinin çoğu zaman ilk kez ailelerinden ayrılmaları ve kendileriyle destek ağları arasına daha fazla mesafe koymaları istenmektedir (Cleary ve ark ., 2011). Yüksek öğrenimdeki öğrenciler, bu sorunların bir sonucu olarak ruh sağlıklarında ve genel iyilik hallerinde bozulma yaşayabilirler. Aslında, öğrencilerin ruh sağlığının üniversitede eğitime başladıkları andan itibaren baskı altına alındığını ve bu baskının eğitimleri boyunca azaldığını gösteren kanıtlar vardır (Macaskill, 2013; Mey ve Yin, 2015), üniversiteye gitmeden önceki seviyelere geri dönmemektedir (Cooke vd ., 2006; Bewick vd., 2010). Ayrıca, depresyon, kaygı ve stres gibi yaygın psikolojik sorunların yaşanma olasılığı ergenlik boyunca artmakta ve 25 yaş civarında erken yetişkinlikte zirveye ulaşmaktadır (Kessler ve ark., 2007) . Bu nedenle, üniversite öğrencileri bu bozuklukların etkilerine karşı özellikle savunmasız bir nüfustur.

Metot

Duygusal sağlıkları ve genel sağlıkları hakkında endişe duyan üniversite öğrencilerinin sayısı son birkaç on yılda hızla arttı. Bu muhtemelen birbiriyle bağlantılı üç sorundan kaynaklanmaktadır. Birincisi, üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı düzeylerinin üniversiteye gitmeyen akranlarıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu bildirmelerine rağmen (Blanco ve diğerleri, 2008), son araştırmalar ruhsal sorunların ve yardım aramanın ciddiyetinde bir artış olduğunu göstermektedir. Bu, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki üniversite öğrencileri için geçerlidir (Wong ve diğerleri, 2006; Hunt ve Eisenberg, 2010; Verger ve diğerleri, 2010; Auerbach ve diğerleri, 2018; Lipson ve diğerleri, 2019). Bu kalıplar, birkaç akademisyen tarafından yüksek öğretim kurumlarında

yaklaşan bir "akıl sağlığı felaketi" olarak adlandırılmıştır (Kadison ve DiGeronimo, 2004; Evans ve diğerleri, 2018).

İkinci olarak, erken yetişkinlikteki psikolojik sıkıntı, zayıf üniversite katılımı, performans, katılım ve tamamlama gibi kısa vadeli olumsuz sonuçlarla (örn ., King ve diğerleri, 2006; Antaramian, 2015) ve olumsuz uzun vadeli sonuçlarla ilişkilidir. işlevsiz ilişkiler (Kerr ve Capaldi, 2011), tekrarlayan ruh sağlığı sorunları, üniversiteden ayrılma, daha düşük istihdam oranları ve azalan kişisel gelir gibi vadeli sonuçlar (Fergusson ve diğerleri, 2007). Üçüncüsü, orta öğretim sonrası düzeydeki eğitim kurumlarının sağlık hizmetleri ve diğer destek hizmetlerine ek olarak akademik, profesyonel ve sosyal faaliyetleri kapsayan tek bir bütünleşik ortam sağladığı konusunda genel bir fikir birliği vardır. Bu, son zamanlarda çok fazla ilgi gören bir konu olan genç yetişkinlerin ruh sağlığını ve esenliğini geliştirmek için eşsiz bir fırsat yaratır (Eisenberg ve diğerleri, 2009; Hunt ve Eisenberg, 2010) . Üniversiteler büyümeye devam ederken, öğrencilere destek sağlamak için mevcut hizmetlerin eşdeğer bir hızda gelişmediğine dair artan bir endişe var (Blanco ve diğerleri , 2008; Eisenberg ve diğerleri, 2011; Lipson ve diğerleri, 2019). Ancak ruh sağlığı sorunları yaşayan ve iyilik hali düşük olan üniversite öğrencilerinin çoğunluğu tedavi görmemektedir (Blanco ve ark. , 2008; Eisenberg ve ark., 2011; Lipson ve ark. (Davy ve ark., 2012). Alanda biriken bilgiyi sentezlemek ve ruh sağlığı ve sağlığı üzerine artan araştırma hacmine yanıt olarak literatürün geleneksel içerik analizini kullanarak alanın teorik çekirdeğini ve yapısını açıklamak için birkaç girişimde bulunulmuştur . Bu girişimler, konuyla ilgili artan sayıda yapılan çalışmalara yanıt olarak yapılmıştır (örn. , Kessler ve diğerleri, 2007; Gulliver ve diğerleri, 2010; Hunt ve Eisenberg, 2010; Sharp ve Theiler, 2018). Bibliyometrik bir strateji kullanan bu araştırmanın amacı, bu alanda 200 yıl boyunca yürütülen araştırmaya genel bir bakış sunarak üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı konusundaki anlayışımızı derinleştirmektir. Bibliyometrik incelemeler, bir alanın yapısındaki bilgi akışlarının ve kalıplarının keşfine yönelik nesnel ve yöntemli bir yaklaşım sunar (Van Raan, 2014), bu da alanın bilimsel köklerini ortaya çıkarabilir, ortaya çıkan tematik alanları ve boşlukları belirleyebilir. literatürde (Skute ve diğerleri , 2019) ve nihayetinde alanın ilerlemesine katkıda bulunur.

Biyoloji ve davranış bilimlerinden alınan teknikler

Biyoloji ve davranış bilimlerinden alınan teknikler, kişinin sosyal ve kültürel çevresinin ruh sağlığı ve hastalıkları üzerindeki etkisini analiz eden sosyal bilimlerden alınan tekniklerle

tamamlanmaktadır (Horwitz, 2010). Örneğin, sosyologlar, sosyal koşulların (mevcut desteğin seviyesi gibi) ruh sağlığı ve hastalık düzeylerini nasıl etkilediğinin yanı sıra, sosyal yapıların ruh sağlığı sorunlarının anlaşılmasını ve bunlara verilen tepkileri nasıl şekillendirdiğiyle ilgilenirler. (Ruh sağlığının sosyal belirleyicilerine genel bir bakış için bkz. Compton ve Shim (2015)]. Benzer bir şekilde tıbbi antropologlar, toplumlar arasında olduğu kadar toplumlar içinde de kültürel repertuarı oluşturan ruh sağlığına ilişkin fikir ve uygulamalara odaklanırlar (Foster, 1975). Sosyoloji ve antropoloji disiplinlerine ek olarak, işletme ve ekonomi, aile ve etnik çalışmalar ve eğitim araştırmaları alanlarından araştırmacıların tümü, ruh sağlığı araştırmalarının ilerlemesine çeşitli şekillerde önemli katkılarda bulunmuştur.

Ruh Sağlığının Sürdürülmesinde Çevrenin Rolü

Yayınlanan çalışmalarda sunulan ruh sağlığı ve hastalık kavramlarının çoğu, şüphesiz Batılı ülkelerde oluşan yaygın psikiyatrik ve psikolojik geleneklerden türetilmiştir (Gopalkrishnan, 2018).). Bununla birlikte, kültürel normlar ve geleneklerin, farklı kültürlerin ruh sağlığı ve akıl hastalığı ile ilgili konulara nasıl baktığını belirlemede kesinlikle bir rolü vardır (Vaillant, 2012). Eshun ve Gurung'a (2009) göre, "kültür, bireylerin semptomları nasıl ortaya koyduğunu, semptomlarını ilettiğini, psikolojik zorluklarla nasıl başa çıktığını ve tedavi aramaya istekli olduklarını etkiler." Bu bağlamda, "kültür, bireylerin semptomları nasıl ortaya koyduğunu, semptomlarını nasıl ilettiğini ve psikolojik zorluklarla nasıl başa çıktığını etkiler.". Fernando'ya (2019) göre, 'zihin' ile ilgili sorunlar, Batılı olmayan ülkelerde ve bugün genellikle oldukça farklı şekillerde algılandıkları (LMIC'ler) düşük ve orta gelirli ülkelerde ortaya çıktı. Örneğin, farklı kültürler, biyolojik, psikolojik, sosyal, dini, manevi, doğaüstü ve kozmik gibi çok çeşitli nedenlere işaret ederek belirli duygu ve davranışların ifadesinin yorumlanmasını sağlar. Akıl sağlığı ve akıl hastalığına Batılı olmayan alternatif yaklaşımların kabul edilmemesi, bilgi paylaşımında asimetrilere ve hegemonik Batı anlatılarının düşük ve orta gelirli ülkelere sızmasına ("tıbbi emperyalizm" olarak da bilinir) neden oldu (Timimi, 2010); Summerfield, 2013). Akademisyenler, bu sorunu ele almanın bir yolu olarak ruh sağlığı ve hastalığının kavramsallaştırılmasında çoğulculuğu benimseme konusunda daha büyük bir istekliliği savundular. Bu, bireylerin kendileri için uygun olduğunu düşündükleri belirli destek biçimleriyle meşgul olmalarına yardımcı olabilir ve aynı zamanda bireylerin düşük gelirli ülkelerde geliştirilen bilgi ve uygulamaların yüksek gelirli ülkelerde yaşayanlara (bilgi olarak da bilinir) nasıl fayda sağlayabileceğini keşfetmelerine yardımcı olabilir. "karşı akış") (bkz. White ve diğerleri , 2014).

İyi Ruh Sağlığına Vurgu Yapmanın ve İyi Olma Halinin Nasıl Elde Edildiğini Anlamanın Önemi

Farklı disiplinlere ve bağlamlara dayanan çok çeşitli ruh sağlığı yaklaşımları olmasına rağmen, ruh sağlığının mevcut tanımlarının iki özelliği vardır. Başlamak için, ruh sağlığına biyolojik, psikolojik ve sosyal unsurların etkisini hesaba katan biyopsikososyal bir bakış açısıyla bakılır. İkincisi, sağlıklı bir zihinsel duruma sahip olmak, sadece akıl hastalığının yokluğundan daha fazlasını ifade eder (örn ., Bhugra ve diğerleri, 2013; Galderisi ve diğerleri, 2015). Örnek olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ruh sağlığını "her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirdiği, hayatın normal stresleriyle başa çıkabildiği, üretken ve verimli çalışabildiği ve kendi topluluğuna katkıda bulunabilir." [Kaynak belirtilmeli] Bu tanım, ruh sağlığını "her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirdiği, hayatın normal stresleriyle başa çıkabildiği, verimli çalışabildiği ve meyvelerini verebildiği bir iyilik hali" olarak tanımlamaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2004). Bu tanım, ruh sağlığı kavramını yalnızca akıl hastalığının olmamasının ötesine genişleterek ve bu kavramla birlikte olumlu özelliklerin varlığını da içerecek şekilde hem araştırmaların hem de klinik uygulamaların ilerlemesine önemli bir katkı sağlamıştır (Galderisi ve ark., 2015) . Pozitif ruh sağlığı üzerine araştırmalar nispeten yenidir, ancak son birkaç on yılda pozitif tıp ve psikoloji savunucularının desteğiyle hızla büyümüştür. Bu savunucular, tıbbi ve psikopatolojik odaklı ruh sağlığı modellerinden bir paradigma değişikliğini savundular. bozukluklara ve hastalığa odaklanan, daha fazla güce dayalı yaklaşımlara yönelen, insanlar ve olumlu nitelikler hakkında neyin doğru olduğuna daha fazla dikkat eden ve varlıklar. Pozitif ruh sağlığı araştırması nispeten yenidir, ancak son birkaç on yılda hızla büyümüştür (Kobau ve diğerleri , 2011). Bunun bir sonucu olarak, ruh sağlığına zarar veren koşulların olmamasının ötesine geçen, ruh sağlığının olumlu unsurlarını dikkate almak için ruh sağlığı kavramı giderek ruh sağlığı çalışmalarının bir parçası haline gelmiştir. Öznel iyi oluş (aynı zamanda SBW olarak da bilinir) ve psikolojik iyi oluş, terimin üzerinde anlaşmaya varılan anlamı olmamasına rağmen, geleneksel olarak akademik çevrelerde iyi oluş konusuna en çok tartışılan yaklaşımlar olmuştur. esenlik" (PWB), (Diener, 2012). Mutluluk kavramıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olan öznel iyi oluşun (SBW) yaygın olarak, yüksek düzeyde pozitif duygulanım, düşük düzeyde olumsuz duygulanım ve kişinin hayatından yüksek düzeyde memnuniyet duymasına ilişkin bireysel deneyimi ifade ettiğine inanılmaktadır (Deci ve Ryan, 2004). 2008). Kendini gerçekleştirme olarak da bilinen eudaimonia hakkındaki Aristotelesçi inançlar, PWB'nin felsefi temeli olarak hizmet eder. Aristoteles'e göre yaşamın

amacı, kişinin tam potansiyelini gerçekleştirmek için çalışmaktır (Ryff ve Singer, 2008). PWB, geniş bir şekilde pozitif psikolojik işlevsellik durumu olarak tanımlanmıştır ve altı boyutu kapsar: yaşam amacı (yani , katılımcıların hayatlarının anlamı, amacı ve yönü olduğunu hissetme derecesi); özerklik (yani, kendilerini kendi inançlarına göre yaşıyor olarak görüp görmedikleri); kişisel gelişim (yani, kişisel yeteneklerini ve potansiyellerini ne ölçüde kullandıkları); çevresel ustalık (yani, çevrelerini ne kadar iyi yönettikleri); ve çevre ustası (Ryff, 1989).

Akıl Sağlığı, Akıl Hastalığı ve İyi Olma Halini Birleştirmek

Pozitif ruh sağlığı çerçevelerinin mesleğin genel ilerlemesine yaptığı katkının önemini inkar etmek imkansızdır. Ruh sağlığının temel göstergeleri olarak olumlu duygulara ve üretken işleyişe aşırı derecede vurgu yapan ruh sağlığı tanımları, belirli bireylere ve gruplara karşı ayrımcılık yapma potansiyelleri nedeniyle son zamanlarda sorgulanmaya başlandı. Örneğin, bireysel fiziksel özellikler veya çevrelerinin kısıtlamaları nedeniyle bazı insanlar çevrelerinde verimli çalışamayabilir veya işlev göremeyebilir (Galderisi ve diğerleri , 2015). Keyes, bu endişeleri ele almak için, akıl hastalığı, akıl sağlığı ve esenlik kavramlarını ve ayrıca mevcut akademik araştırmalardaki diğer ilgili kavramları kavramsal bir çerçevede etkili bir şekilde birleştirdi. Bu çerçeve, ruh sağlığının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar (Keyes, 2005, 2007; Keyes ve Michalec, 2010). Model, ne olumsuz odaklanan patojenik yaklaşımların (akıl hastalığı gibi) ne de pozitif odaklanan salutojenik yaklaşımların (refah gibi) tek başına bir kişinin ruh sağlığını kendi başlarına doğru bir şekilde tanımlayamayacağını iddia eder. Bunun yerine, model, doğru bir tanımlama için her iki yaklaşım türünün bir kombinasyonunun gerekli olduğunu önermektedir (Keyes ve Michalec, 2010). Bunun yerine, model, akıl sağlığını tanımlamaya çalışırken akıl hastalığı ve esenliğin birbirine bağlı ancak ayrı iki gizli sürekliliği yansıttığını varsayar. Daha açık olmak gerekirse, akıl hastalığı ve esenlik iki farklı spektrumda var olarak görülebilir:

“Birinci spektrum, akıl hastalığının yokluğundan varlığına kadar uzanırken, ikinci spektrum düşükten ilaya kadar değişir. yüksek düzeyde iyi oluş (Slade, 2010).”

Bu nedenle, akıl hastalığının yokluğu her zaman yüksek düzeyde refahın göstergesi değildir. Benzer şekilde, zayıf bir esenlik duygusuna sahip olmak, her zaman bir ruhsal bozukluğun varlığına işaret etmez. Ayrıca bu paradigmaya göre ruh sağlığı sadece yüksek iyilik halinin varlığı olarak tanımlanmaz; daha ziyade, yalnızca akıl hastalığının olmamasını değil, aynı zamanda her ikisinin de varlığını kapsar. Akıl hastalığı insidansının düşük olması ve yüksek refah düzeylerinin

birleşimi, gelişme olarak da bilinen tam akıl sağlığına yol açar. Öte yandan, "eksik akıl sağlığı" ("zayıflama" olarak da bilinir) terimi, bir ruhsal bozukluğun belirtilerinin olmadığı, ancak düşük düzeyde iyilik halinin gözlemlendiği bir durumu ifade eder. Bu yapının sınırları içinde, iki gereklilik daha savunulabilir. Bazen "mücadele" olarak bilinen eksik akıl hastalığı, önemli sayıda akıl hastalığı semptomunun varlığına rağmen yüksek düzeyde iyilik hali ile karakterize edilir. Son olarak, tam bir akıl hastalığı durumu ("bocalama" olarak da bilinir), düşük düzeyde iyi olma halinin yanı sıra yüksek düzeyde akıl hastalığı semptomlarından sorumludur (Keyes ve Lopez, 2002).

Mevcut Araştırma

Bu çalışma, 1975–2020 dönemi için ruh sağlığı ve üniversite öğrencileri üzerine uluslararası araştırma ve bilim alanının haritasını çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu, zihinsel sağlık ve esenlik yapılarının karmaşıklığının yanı sıra bunların kavramsallaştırılmasına yönelik çoklu teorik, disiplinler ve bağlamsal yaklaşımların ışığındadır. Daha spesifik olarak, bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan ruh sağlığı araştırmalarının tarihine ve mevcut durumuna yeni bir ışık tutmaktır. Bu, son 45 yılda üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı ve esenliği üzerine büyüme yörüngesi, üretkenliği ve sosyal, entelektüel ve kavramsal yapısı açısından üretilen literatürün haritalanması ve grafiksel olarak sunulmasıyla gerçekleştirilecektir. alan. Başlangıçta, araştırma, 1975 ve 2020 yılları arasındaki yayın ve alıntı verilerindeki kalıplara (yani , büyüme yörüngesine) bakarak üniversite öğrencileri arasında ruh sağlığı ve refahı üzerine yapılan araştırmaların gelişimini inceler. İkinci olarak, çalışma, alanın büyümesine en önemli katkıları yapmış olan temel dergileri ve araştırma alanlarını tanımlar. Aynı zamanda, üniversite popülasyonlarında ruh sağlığı ve esenlik (yani üretkenlik) üzerine araştırmaların üretilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden kilit yazarları ve ülkeleri de tanımlar. Son olarak, araştırma, farklı uluslar ve yazarlar (yani sosyal yapı) arasında var olan birçok bilimsel işbirliği ağının bir analizini sunar Dördüncü adımda, üniversite ortamlarında (entelektüel yapı olarak da bilinir) ruh sağlığı ve esenlik üzerine yapılan araştırmaların entelektüel temellerini destekleyen bilimsel alanlar ortaya çıkar. Beşinci olarak, çalışma, son 45 yılda üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı ve esenliği üzerine yürütülen araştırmanın tematik odaklarına veya kavramsal çerçevesine ışık tutmaktadır.

Bulgular

Bileşenler ve Prosedürler

Bu arařtırmada, son 45 yılda üniversite öğrencileri arasında ruh saęlığı ve iyilik hali ile ilgili literatürün haritasını çıkarmak için bibliyometrik bir teknik kullanıldı. Bilgiler, Web of Science'ın (WoS) dört dizininden alınmıştır: Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded olarak da bilinir), Social Sciences Citation Index (SSCI olarak da bilinir), Arts & Beşeri Bilimler Atıf Dizini (A&HCI olarak da bilinir) ve Gelişmekte Olan Kaynaklar Atıf Dizini (ESCI). Bu arařtırmanın amaçları doğrultusunda, WoS veri tabanı bir dizi haklı nedenden dolayı seçilmiştir. Başlangıç olarak, WoS hala altın standart olarak kabul edilmektedir ve bibliyometrik arařtırma için en sık kullanılan kaynaktır (Meho ve Yang, 2007). İkincisi, WoS, birçok çalıřma alanı ve disiplinden ortaya çıkan ve 20.000'den fazla dergide yayınlanan ruh saęlığı ve esenlięi üzerine makaleleri içeren bir veri tabanıdır. Bu, WoS'nin multidisipliner bir kaynak olduęu anlamına gelir (McVeigh, 2009). PubMed gibi uzman veri tabanlarının kullanımı, arama teknięine önyargılar getirir ve bu tür önyargılar, çeşitli bilimsel arařtırma alanlarını destekler. Bununla birlikte, WoS ve Scopus gibi disiplinler arası veri tabanlarının, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanındaki yayınların yanı sıra İngilizce dışındaki dillerdeki yayınlara karşı ayrımcılık yaptığına dikkat etmek önemlidir (Mongeon ve Paul-Hus, 2016). Sonuç olarak, WoS tarafından saęlanan resim hala tam olarak doğru deęil. Üçüncüsü, dięer veritabanları daha kapsamlı bir kapsam sunabilse de, WoS 1900 yılına kadar uzanan yayın ve alıntı bilgilerini kapsar.

Örneęin, Scopus yalnızca 1996 yılından itibaren tam atıf bilgisine sahiptir (Li ve dięerleri, 2010) . Ayrıca Google Akademik, alıntılarının doğruluęu açısından büyük farklılıklar gösteren sonuçlar getirirken PubMed, alıntı analizleri saęlamaz (Falagas ve dięerleri , 2008). Dördüncüsü, WoS dergi sınıflandırma yönteminin Scopus veri tabanına kıyasla daha yüksek bir doğruluk düzeyine sahip olduęu gösterilmiştir (Wang ve Waltman, 2016).

Metodolojinin kavramsal modeli Őekil 1'de gösterilmektedir. Arařtırmaya Yaklařım Üniversite öğrencilerinin ruh saęlığı ve esenlięi hakkında gerekli olan kapsamlı bir belge külliyatının oluşturulması üç paralel aramanın performansı. Bu aramalar, "Ruh Saęlığı, Akıl Hastalıęı ve İyi Olma Halinin Kavramsallařtırılması: Genel Bir Bakıř" bařlıklı bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, bu alanda kullanılmıř olan çeşitli yaklařımları ve bakıř açılarını dikkate almıştır. Bu aramaların sonuçları tek bir veritabanında derlendi. Ocak 2020'nin son haftası, yürütölen tüm soruřtırmalara ayrıldı. İlk tarama, en geniř anlamıyla ruh saęlığı ile ilgili çalıřmalar hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır.

Konu alanında yalnızca bir anahtar kelime vardı: "akıl sağlığı."

İkinci arama, ruh sağlığına yönelik yıkıcı yaklaşımlara odaklanan araştırmaları toplamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu aramada, başlık alanına aşağıdaki anahtar terimler eklenmiştir:

["akıl hastalığı", "akıl hastalığı", "ruhsal sıkıntı", "psikolojik sıkıntı", "psikopatoloji", "depresyon", "anksiyete", "stres", "intihar", "yeme bozukluğu" ve "madde kullanımı."]

Üniversite öğrencilerinin en sık yaşadıkları ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra ruh sağlığının olumsuz yanlarını ifade etmek için literatürde kullanılan anahtar terimler de bu aramada tanıtıldı. Üçüncü aramada, ruh sağlığına faydalı teknikleri gösteren terimler ve deyimler yazıldı. Bu kelimeler, çeşitli açılardan bakıldığında sağlıklı ruh sağlığı ile ilişkili kavramları içeriyordu (yani esenlik). Eklenirken başlık alanına bazı temel ifadeler dahil edildi ve bunlar şöyle:

["sağlık", "sağlık", "sağlık", "yaşam doyumu", "mutluluk", "olumlu duygu", "hayattaki amaç", "kişisel gelişim" ve "kendi kaderini tayin etme."]

Yalnızca yüksek öğrenimdeki öğrencilerle alakalı bir araştırma elde etmek için üç aramanın her birinin başlık kutusuna başka bir anahtar kelime grubu yerleştirildi. "Üniversite", "kolej", "yüksek öğrenim", "yüksek öğretim", "lise sonrası eğitim", "lise sonrası eğitim", "lise sonrası eğitim", "lisans öğrencisi", "yüksek lisans öğrencisi" terimlerini içeriyorlardı . yüksek lisans öğrencisi", "doktora öğrencisi" ve " Ph.D. öğrencisi". Üç aramanın her birinde, sorguyla ilgili sonuç sayısını artırmak için anahtar kelimeler arasında VEYA Boole operatörü kullanılmıştır. Bunun dışında, birçok varyantı çeşitli terimlerle açıklayabilmemiz için yıldız şeklindeki joker karakterler kullanıldı (örneğin , düzensizlik ve düzensizlikler).

Literatür İncelemeleri

Akıl sağlığı bozuklukları, bu gün ve yaşta dünya insanların önemli bir bölümünü etkilemektedir. Ancak tüm bu problemler kendi beynimizden kaynaklanmaktadır, bu nedenle nörobilim olarak bilinen çalışma alanı kurulmuştur (Kessler ve diğerleri , 2009). Nörobilim alanı, beynin hangi bölgelerinin belirli davranışlardan sorumlu olduğuna ve bu tür davranışları değiştirmek için nasıl çalışabileceğimize ışık tuttu. Çeşitli psikotik ve nevrotik hastalıkların bir sonucu olarak beyinde meydana gelen kimyasal değişiklikleri anlamamıza yardımcı olur (Kessler ve diğerleri , 2009). Stein ve ark. (2015), sinirbilimin çeşitli yaş ve etnik kökenden insanlarda ruh sağlığı sorunlarının tedavisine ne ölçüde başarılı bir şekilde entegre edildiğini araştırdı. Olumsuz fikirler, davranışlar

ve duyguların tümü uygun olmayan sinirsel bağlantılar tarafından tetiklenebilir. Psikologlar, psikolojik fenomenlerin temelini oluşturan nörobilim hakkında kapsamlı bir anlayışa sahiplerse, danışanlarının sorunlarını daha iyi yönetebilir ve daha derinlemesine tedavilerde bulunabilirler. Örneğin, duygudurum bozuklukları sonucunda korteksin hangi bölümlerinin aktif hale geldiğini veya travmatik deneyimlere maruz kaldığımızda beyinde neler olduğunu belirleyebilirler. Nörobilim alanı, ruh sağlığı terapilerine daha hedefli ve kanıta dayalı bir yaklaşım sağlamaya çalışmaktadır. Örneğin, şizofreni hastalarının bilişsel işlevleriyle ilgili sorunları olabilir, bu da onların normal yaşam tarzlarına dönmelerini veya günlük hayatın bir parçası olan faaliyetlerde bulunmalarını engelleyebilir. Nörobilim alanındaki araştırmalar, tıp pratisyenlerine bu farkına varmalarında yardımcı olmuştur, bu da bilişsel terapinin şizofreni tedavisinin hayati bir bileşeni olarak dahil edilmesine ve dolayısıyla hastaların prognozunun iyileşmesine yol açmıştır (Barch, 2005). Sinirbilimin ruh sağlığı terapisinde kullanılmasıyla ilişkili birkaç olumlu sonuç olmuştur. Nörobilim alanı, terapistler ve diğer tıp pratisyenleri için çeşitli hastalıklara katkıda bulunan altta yatan faktörleri araştırmayı daha basit hale getirdi. Kişinin ruh sağlığının iyileşmesine, mutluluğuna ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlar. Nörobilim alanı, erken teşhisin yolunu açar ve bu da daha olumlu bir prognoza yol açar. Zihin ve beden arasında var olan etkileşimin daha doğru bir şekilde açıklanmasına katkıda bulunur. Sinirbilimsel çalışmalar sayesinde ruh sağlığı ve mutluluk çalışmaları genişletilmiştir. Portekiz ve ark. (2013), egzersizin sinirbilimini ve bunun ruh sağlığı üzerindeki etkisini araştırdı.

Aktif bir yaşam tarzı sürmenin bilişsel yeteneklerimiz üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna vardılar. Araştırmacılar, düzenli egzersiz ile bunama ve majör depresif bozukluk da dahil olmak üzere çeşitli zihinsel sağlık koşulları ile ruh halindeki değişimler arasındaki bağlantıya odaklandılar. Bu araştırmadaki katılımcıların çoğunluğu sporcu olsa da, bulgular yine de daha geniş bir insan yelpazesi için geçerliydi. Araştırmanın bulguları, düzenli bir egzersiz rutini sürdürmenin kişinin hem fiziksel hem de zihinsel gücünü artırdığı fikrine işaret etti. Kişinin moralini yükseltir, duygularını kontrol altında tutmasına yardımcı olur ve vücudunun en iyi şekilde çalışmasını sağlar (Portugal ve ark. , 2013). Yazarlar, düzenli egzersizin, sporcuları hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları açısından kişisel yaşamlarında daha güçlü kılan faktörlerden biri olabileceğini öne sürdüler.

Ruh Sağlığına Yönelik Danışmanlık Bağlamında Pozitif Psikolojinin Kullanılması

Pozitif psikolojinin ruh sađlığına yönelik danıřmanlık ve terapi alanına getirdiđi en önemli Őeylerden biri, terapötik bir amaç olarak mutluluk kavramıdır (Gruman ve ark., 2017). Pozitif psikoloji alanındaki arařtırmacılar, her ikisi de bir kiřinin hayatından memnuniyet düzeyini nesnel olarak ölçebilen *Psikolojik İyi Oluř Ölçeđi ve Mutluluk Ölçeđi* gibi ölçekler geliřtirdiler. Psikolojik sađlığa bu yaklařımların tanıtılması, ruh sađlığı alanındaki uzmanlara dikkatlerini sorunlardan çözümlere kaydırmak için ikna edici bir gerekçe sađladı. Pozitif psikoloji alanı, insanların zaten var olan olumlu alışkanlıklarını ve özelliklerini geliřtirmeye daha fazla önem vermeye bařladı. Pozitif psikolojideki müdahaleler, danıřanların mutlu duygu düzeylerini artırmaya ve yařamlarının anlamını bulmalarına yardımcı olmaya çalıřır. Pozitif psikolojiye dayalı tedavilerin faydalarının, standart psikoterapilere göre daha uzun süreli olduđu ve genel olarak daha fazla mutluluk sađladıđı bilinmektedir. Pozitif psikoterapinin ciddi depresyon tedavisindeki etkinliđi üzerine çevrimiçi olarak yürütölen bir arařtırma, hastaların pozitif tedavi aldıklarında daha hızlı tepki verdiklerini ve iyileřme kanıtı sergilediklerini buldu (Seligman ve diđerleri, 2006). Arařtırmacılar ayrıca, olumlu duyguları artıran ve temel motivasyonu geliřtiren stratejilerin kullanımının, tek bařına ilaç kullanımından veya geleneksel psikoterapiden daha iyi bir prognoza yol açtıđı konusunda hemfikirdi (Seligman ve diđerleri, 2006).

Pozitif psikoloji alanı, ruh sađlığı danıřmanlıđı alanındaki herhangi bir müdahalenin amacı olması gereken bu dönüşümü gerçekteřtirmek için teřvik sunar. Bu deđiřiklik, bireyin vurgusunu hoř olmayan semptomlardan hayatının daha olumlu kısımlarına kaydırmayı içermelidir. Ruh sađlığı danıřmanlıđı alanında kullanılan pozitif psikoloji alanından müdahaleler, Pozitif psikolojiye dayalı tedavilerin psikoterapi ve danıřmanlıkta kullanılmasının bařarılı olduđu önemli bir arařtırma grubu tarafından kanıtlanmıřtır. Sadece bizi daha mutlu etmek ve bize daha fazla özgüven vermekle kalmaz, aynı zamanda sađlıklı bir yařam sürmek için gerekli olan zihinsel dengeyi yeniden kazanmamıza yardımcı olur (Hefferon & Boniwell, 2011).

Psikolojik danıřmada pozitif psikoloji tedavilerinin tanıtılması ve artan farkındalık, ruh sađlığı tedavisini daha çeřitlendirilmiş, çok kültürlü ve hümanist bir düzeye getirmiřtir (Magyar-Moe ve ark., 2015). Pozitif psikolojiye dayalı müdahaleler, ruh sađlığı durumlarının tedavisine giderek daha fazla dahil edilmektedir. Okul danıřmanlıđı, bireysel terapi veya bir yařam koçu ile seanslar řeklinde olabilirler. Günümüzde psikologlar tarafından kullanılan en yaygın ÜFE türlerinden bazıları řunlardır:

Hastaların güçlü yönlerine odaklanan tedavi Pozitivizm, sosyal psikoloji, önleyici tedbirler, çözüm odaklı metodolojik yaklaşımlar ve bireysel gelişim, hepsi bu sürecin bileşenleridir (Rashid, 2015; Smith, 2006). Güçlü yönlere dayalı terapiler, psikiyatrik hastalığın varlığına veya yokluğuna bakılmaksızın, refah ve refahın üzerinde durulması gereken temel özellikler olduğu fikri üzerine kuruludur. Bireyin güçlü yönlerine odaklanan yöntemler, bu güçlü yönlerin tanımlanmasına ve bu yeteneklerin yoğun bir şekilde kullanılmasına izin verir (Jones-Smith, 2011). Güçlü yönlere odaklanan teknikler, diyalogları, nesnel değerlendirmeleri ve grup oturumlarını içeren tedaviler gibi çözüm odaklı olanları içerir. Danışan ve terapist, olumlu sonuçlar elde etmek için olumsuz olaylarla başa çıkma stratejileri bulmak için birlikte çalışırlar (De Jong & Berg, 2002).

Yaşam kalitesi indeksi, hem bilişsel hem de pozitif tedavi ve psikoloji teori ve uygulamalarına dayanmaktadır (Frisch, 2006). Danışanları hayattaki amaçlarının peşinden gitmeye, daha derin bir kişisel tatmin duygusu için kendi içlerine gitmeye ve özlemlerini takip etmeye teşvik eder. Ayrıca, müşterilerin yaşam hedeflerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur. Yaşam Kalitesi Envanteri (QOLI) ve CASIO öz-memnuniyet modeli gibi ölçütler, yaşam kalitesine birincil vurgu yapılarak terapide kullanılabilir. Duyguların değerli hedeflere ulaşılmasına bağlı olarak değerlendirilebileceğini veya değiştirilebileceğini belirten umut kavramına dayanmaktadır (Lopez ve diğerleri, 2000; Snyder, 2002). Yaşamlarında zorluk çeken danışanlar, terapinin yardımcı olmak için tasarlandığını umarlar. Umut terapisi, kişinin farkındalığını artırmayı ve başarılı olmak için benlik duygusuyla yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olmayı amaçlar. Yarı yapılandırılmış, nesnel ve öznel değerlendirmeleri birleştiren ve aşağıdaki dört adımdan oluşan bir çerçeve kullanır: Umut aramak Onunla bir ilişki geliştirmek gerekli bir adımdır. Buna uygun olarak iyileştirme Tedavi seansları sırasında umut temelli bir yardımcı müdahale uygulananların özsaygı ve güven değerlendirmelerinde daha yüksek puanları, hedeflerinin daha net olması ve bunlara göre hareket etmek için daha fazla enerjileri vardı. umut terapisi yaklaşımlarının etkinliği (Feldman & Kubota, 2015).

Sağlık ve zindelik danışmanlığı Ryff ve Singer (1998) tarafından geliştirilen psikolojik esenlik paradigması, esenlik tedavi modelinin kökenlerinin bulunabileceği yerdir. Çevresel ustalık, kişisel mutluluk, yaşamda daha derin bir amaç duygusu, kabul, dayanıklılık ve iyi sosyal ilişkiler gibi yönleri dikkate alan yaklaşımları çok yönlüydü (Eren ve Klc, 2017). Daha sonra, ünlü psikolog ve terapötik uygulayıcı Giovanni Fava, iyi oluş terapisini etkili bir pozitif psikoloji tekniği olarak

yarattı (Ruini & Fava, 2004). Mutluluk, hastaların düşünme engellerini fark etmelerine ve bunları aşmalarına yardımcı olarak iyilik hali tedavisi yoluyla artırılabilir. İyi oluş terapisi, nüksetmenin tedavisinde veya önlenmesinde bir müdahale olarak etkili olabilmek için aşağıdaki gibi yaklaşımlardan yararlanır (Fava, 1999):

“Günlük tutma, önemli yaşam olaylarını ve bu tür deneyimlerle bağlantılı duyguları yazma uygulamasıdır.”

Yararsız fikirlerle bir terapistin rehberliğinde yüzleşmek ve bunların üstesinden gelmek için eyleme geçirilebilir stratejiler geliştirmek, terapide önemli adımlardır. Kendini ifade etme, günlük tutma, aktif iletişim kurma ve genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı yaşama gibi faydalı davranışları teşvik etmek teşvik edilmesi gereken bir şeydir.

Klinik veya sağlık psikolojisi ile ne kadar iyi bir arada var olabileceğine dair çok sayıda tartışma ve kafa karışıklığından sonra, pozitif psikoloji, psikolojinin ayrı bir dalı olarak gelişti. Klinik psikolojinin amacının ruh sağlığı ile ilgili sorunları çözmek ve aynı zamanda daha önce geliştirilen teorileri ve kanıtları uygulamaya koymak olduğunun bilincindeyiz. Altta yatan bir ruh sağlığı bozukluğu olsun ya da olmasın, pozitif psikoloji alanı iyilik halini ve hazzı en üst düzeye çıkarmayı amaçlar (Steffen ve ark ., 2015). Csikszentmihalyi ve Seligman'ın (2000) araştırmasına göre, bir ruh sağlığı durumu ancak semptomların hafifletilmesine ve önceki normallik durumuna dönülmesine odaklanılarak kısmen çözülebilir. Pozitif psikolojinin amacı, insanların sorunlarını çözmeye odaklanmak yerine, insanların kendi içlerinde bir esenlik ve tatmin duygusu geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Pozitif psikoloji, insanların zorluklar karşısında daha dayanıklı olmalarına yardımcı olmak amacıyla mutluluğa katkıda bulunan faktörleri araştırır. Öte yandan klinik psikoloji, hastaların iyileşmelerine yardımcı olmak için hastalığa katkıda bulunan faktörlere odaklanır. Pozitif psikoloji, mevcut ve gelecekteki düşüncelerin çoğuna vurgu yapar. Bir kişinin becerileri ve yetenekleri, bağlantıları, olumlu duyguları ve deneyimleri ve içsel dürtüsü dahil olmak üzere güçlü yönlerine vurgu yapar.

Pozitif psikoloji ve klinik psikoloji hiçbir şekilde birbiriyle rekabet etmez. Her iki alan da insanların sağlığı ve mutluluğu ile ilgilidir. Seligman'a (1998) göre, pozitif psikoloji daha yakın zamanlarda geliştirilen bir şey değildir; daha ziyade, her zaman hümanist yöntemlerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Pozitif psikoloji, büyük ölçüde zaten zihinsel sağlık sorunları ile mücadele

edenlere ve aktif olarak tedavi arayanlara yardım etmeye odaklanan geleneksel klinik psikolojinin aksine, klinik teşhisi olmayanlar da dahil olmak üzere herkese uzanır.

Klinik Psikoloji ve Medikal Psikoloji Arasında Kısa Bir Karşılaştırma

Bir çözüme ulaşmak için semptomları ve engelleri belirlemeye odaklanır.

1. *Çözüm bulmak için dikkatini üretken fikirlere, duygulara ve davranışlara yönlendirir.*
2. *Mental bozuklukları daha iyi anlamak ve tedavi etmek için hipotezleri doğrulamayı ve farklı verileri bir araya getirmeyi amaçlar. Birincil amacı mutluluğu teşvik etmektir ve faaliyetlerini refahı teşvik eden fikirlere dayandırır.*
3. *Mevcut duruma yol açan nedenleri araştırmak için geçmişe bakar. Daha etkili yaşam yöntemleri keşfetmek için hem bugünü hem de geleceği araştırır.*
4. *Diğer konuların yanı sıra eğitim, öğrenme bozuklukları, depresyon, stres, bağımlılık ve diğer travmatik deneyimler gibi konuları kapsar. Erdemler, beceriler, yetenekler ve kişisel gelişim dahil olmak üzere kişinin üstün olduğu alanları hesaba katar.*
5. *Problem olmasına rağmen çalışmaya devam eder. Psikopatolojinin yokluğunda veya varlığında işlev görür. 6. Yaklaşımında hem önlemeyi hem de iyileştirmeyi vurgular .*
6. *Önleyici ve önleyici tedbir görevi görür.*

Medikal Psikoloji ve Genel Mutluluk Üzerine Araştırmalar

Pozitif psikoloji alanı, zihinsel sağlık çalışmaları için tamamen yeni bir yol açtı. 1. Ruh Sağlığı ve Zindelik Konusunda Yapılan Bir Araştırmanın Sonuçları Slade'e (2010) göre günümüzde ruh sağlığı hizmetleri, kişinin mutluluğunu ön planda tutmakta ve onu artırmaya yönelik tedbirler almaktadır. Bu çalışmanın birincil vurgusu, ruh sağlığı uzmanlarının, hastalığı tedavi etmekten eudaemonia'yı teşvik etmeye yönelik hedefi değiştirmek için pozitif psikolojiden tedavileri kullanabilecekleri yolları keşfetmektir (Coleman, 1999; Slade, 2010). Slade'e (2010) göre, refahın genişletilmesi psikiyatrik ve psikolojik terapilerin birincil amacı olmalıdır. Slade (2010), Seligman'ın çalışmalarını kullanarak pozitif psikolojinin, katılımcılarının bireysel deneyimlerine, duygularına ve davranışlarına vurgu yaptığını öne sürmüştür. İki düzeyde işlev görür: sevgi, empati, affetme ve umut gibi takdire şayan niteliklerin farkındalığıyla karakterize edilen kişisel düzey; ve sosyal veya kolektif düzey (sosyal ilişkileri, sosyal sorumlulukları, hoşgörüyü, fedakarlığı ve değerler duygusunu geliştirmeye yönelik müdahaleler dahil). Slade (2010), ruh sağlığı alanındaki akademisyenlerin ve uygulayıcıların, yalnızca bireyin yaşamındaki sorun

alanlarına odaklanmaktansa, kişinin toplam gelişimine daha fazla odaklanmak için pozitif psikolojinin fikirlerini benimsemesi gerektiğini söylemiştir. Devletin ruh sağlığına yaklaşımının kapsamlı modeli Slade (2010) selamlayıcı bir bakış açısından ruh sağlığının tam durum modelini (CSM) yarattı. CSM aynı zamanda ruh sağlığının çift faktörlü modeli (Suldo & Shaffer, 2008) ve iki sürekli ruh sağlığı modeli olarak da adlandırılır. Bu isimlerin her ikisi de aynı şeyi ifade etmektedir (Westerhof & Keyes, 2010). Mevcuttan yokluğa ve yüksekte düşüğe değişen bir süreklilik üzerinde, CSM hem akıl sağlığını hem de akıl hastalığını ilgili kategorilerine yerleştirir (Keyes, 2005). Bu iki yönün birbiriyle etkileşime girme şekli, nihai olarak bir kişinin ruh sağlığını tanımlayan şeydir. CSM'ye göre, yüksek düzeyde bir refah düzeyine ve düşük düzeyde bir akıl hastalığına sahip olmak, iyi bir akıl sağlığının (örneğin, depresyon, kaygı, stres) bir göstergesidir. Bu tartışmanın amacı, akıl hastalığı veya semptomlarını geçiştirmek değildir; daha ziyade, zihinsel sağlık ve esenliğin genel ruh sağlığımızı oluşturmak için etkileşime giren iki farklı yön olduğu fikrini ortaya koymaktır. Bir kişi herhangi bir psikopatoloji belirtisi göstermese bile, aynı zamanda yüksek bir psikolojik refah düzeyine sahip olmadıkça, bu her zaman ruh sağlığının iyi olduğunu göstermez. CSM'nin yaptığı açıklama, pozitif psikolojinin bireysel sağlık ve rehabilitasyon için oldukça önemli olduğu gerekçesiyle onay verdi. Pozitif psikoloji alanı araştırmalarını neşe, umut, motivasyon, empati ve benlik saygısı gibi bir bireyin genel sağlık ve refahı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu gösterilen fikirlere odaklar (Schrack & Slade, 2007). Gerçek mutluluğu teşvik eder ve mutlu bir yaşamın aşağıdaki dört yoldan elde edilebileceğini açıklar: Mutlu varoluş, iyi duyguların varlığı ve ayrıca artan zevk ve başarı duygusu sağlayan faaliyetlere katılma motivasyonu ile karakterize edilir. Aktif ve ilgili yaşam Bir kişi kendi duygularını ve karakter özelliklerini daha iyi anlamakla meşgul olduğunda ve ardından hayatını bu bilgilere göre şekillendirdiğinde, buna kişisel meşguliyet denir. Anlamli hayat, kişinin kim olduğuna dair daha büyük bir anlayış kazanmaya çalıştığı ve mutlu olmanın ne anlama geldiğinin özünü aradığı hayattır. Bir Başarılı bir yaşamda, bir kişi fikirlerini eyleme geçirmenin ve meyvelerini vermenin bir sonucu olarak memnuniyet ve kim olduklarına dair gerçek bir duygu bulur. Sağlık ve pozitif psikoloji arasındaki ilişki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değildir; daha ziyade, "toplam fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumudur" (Park ve diğerleri, 2016'dan alıntılanmıştır). Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar ve tıp uzmanları, ideal bir işlevsellik durumu olarak da bilinen eudaemonia'nın yanı sıra mutlu zihinsel ruh hallerinin iyi bir fiziksel sağlığı sürdürmek için gerekli olduğu sonucuna varmışlardır (Ryff & Singer, 1998).

Cohen ve meslektaşları (2003), mutluluk, tatmin ve coşku gibi olumlu duygular yaşadıklarını bildiren katılımcıların, depresyon, yalnızlık veya öfke duygularını bildiren katılımcılara göre soğuk algınlığı virüsüne yakalanma risklerinin daha düşük olduğunu keşfettiler. Bu bulgu, olumlu duyguların, olumsuz duygulara göre daha iyi sağlık, daha fazla bağışıklık ve daha güçlü dirençliliği kolaylaştırdığını göstermektedir. Ayrıca, Kim ve ark. (2013), hayatta net bir amaç belirleyebilen bireylerin koroner hastalık geliştirme şansının daha düşük olduğunu keşfetti.

Kalp fonksiyon bozukluğu öyküsü olan hastalar pozitif tedavilerle tedavi edildiğinde, durumlarında hızlı bir iyileşme göstermiş ve nüks riskinde azalma göstermişlerdir. Genel refaha katkıda bulunan pozitif ruh sağlığı müdahaleleri medikal psikolojinin amacı, insanların yaşam kalitelerini iyileştirmektir ve aşağıdaki paragraflarda açıklanan ruh sağlığı hizmetlerine yönelik yaklaşımlar, bu hedefi gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olabilir.

Bilişsel-Davranışçı Terapi (genellikle BDT olarak bilinir)

Modern dönemde kullanılan en yaygın psikoterapi türlerinden biri bilişsel davranışçı terapi veya kısaca BDT olarak adlandırılır. Bireysel refah ve iyileşme süreci kavramlarıyla uyumludur. "Psikososyal tedavi" terimi genellikle BDT'nin ne olduğunu ifade eder. Hem danışan hem de terapist, danışanın iyileşmeye doğru ilerlemesinde eşit sorumluluğu paylaşır. Pozitif düşünme, kendini motive eden davranış ve kendini ifade için yeterli alan, kişisel güçlerin ve dayanıklılığın gelişimine katkıda bulunan bilişsel davranışçı terapi (CBT) yoluyla teşvik edilir (Kuyken ve diğerleri, 2011). Bilişsel davranışçı terapinin (BDT) temel ilkesi, sorunlarımızın kökeninin kendi fikirlerimizde yattığı fikridir. Bu önermeye dayanarak, BDT öz-farkındalık seviyelerimizi geliştirmek için düşünme, hissetme ve davranış biçimlerimizi değiştirmeye çalışır. BDT'nin kaygı, depresyon ve ruh hali bozuklukları gibi ruh sağlığı durumlarının tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir (örn ., Chambless & Ollendick, 2001; DeRubeis & Crits-Christoph, 1998). Bireylerde öz güdümlü bir tutum geliştirmek, insanların kendi yaşamlarında istedikleri değişiklikleri getirme gücüne sahip oldukları fikrine dayanan bilişsel davranışçı terapinin (BDT) merkezinde yer alır.

Farkındalık

Genellikle "anda var olma sanatı" olarak bilinen farkındalık uygulaması, genel sağlığı ve kişinin kendi içinde bir sakinlik duygusunu teşvik eden yararlı becerilerin bir koleksiyonudur. Farkındalık, geçmişi bırakmayı ve kişinin dikkatini şimdiki ana odaklamayı vurgulayan bir tür ruhsal

uygulamadır. Kökenleri eski Budist ve yogik geleneklere kadar izlenebilir. Farkındalık pratiğinin, çok çeşitli ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde, ruh halinin kontrolünde, yaşam tarzlarının değiştirilmesinde, travma sonrası stres bozukluğu için bakım sonrası bakımda ve duygusal destek için danışmanlıkta etkili olduğu gösterilmiştir (Ackerman, 2017). Farkındalığa dayalı pozitif terapilerin, katılımcıların öznel iyi olma düzeylerini yükselttiği ve hem klinik hem de klinik olmayan popülasyonlara fayda sağladığı gösterilmiştir (Grossman ve diğerleri, 2004). Niemiec (2013), farkındalık ile kişisel güçlerin gelişimi, iyi sonuçlar ve olumlu karakter arasındaki bağlantının anlaşılır bir açıklamasını yaptı. Farkındalık temelli güç uygulaması (MBSP), farkındalık temelli bilişsel terapi (MBCT), farkındalık temelli stres azaltma (MBSR) ve farkındalık temelli meditasyon uygulamalarının, içsel motivasyon oluşturan ve bizi destekleyen bilinçli pozitif müdahale örnekleri olduğunu belirtti. genel refah.

Psikoterapide hikaye anlatımının kullanımı Kendini ifade etmenin gücü, aşağıdaki üç bileşeni de içeren anlatı psikoterapisinde kullanılır (Smyth, 1998):

“Hissettiklerimizi iletme veya dile getirmek konusunda hiçbir isteksizlik yoktur.”

Anlatı psikoterapisinde danışanlar, sorunlu düşünme kalıplarını belirlemek ve daha sağlıklı alternatifler geliştirmek amacıyla duygusal deneyimleri hakkında yazmaya teşvik edilir. Belirli anlatsal psikoterapi türlerindeki katılımcılar, kendi kişisel deneyimlerine dayanan bir hikaye yazmaya ve potansiyel olarak olumsuz sonuçları daha olumlu sonuçlara çevirebilecekleri yolları düşünmeye teşvik edilir. Kendini ifade etmekte güçlük çekenler ya da doğası gereği içe dönük olanlar, saldırganlık düzeyi yüksek olanlar ve öfkelerini kontrol etmekte zorlananlar anlatı psikoterapisinden yararlanabilir (Christensen & Smith, 1993).

Anımsama Yoluyla Psikoterapi

Buraya ve şimdiye ya da geleceğe odaklanan etkinliklerle hastaların refahını artırmayı amaçlayan geleneksel tedavi biçimleri arasında anımsama terapisi (RT) öne çıkıyor. Robert Butler (1960) adlı bir geriatrik psikiyatrist, geçmiş deneyimleri hatırlamanın yararlı olabileceği kavramını ilk kez öneren kişiydi. Butler (1960), kişinin, özellikle yaşamının sonuna doğru ya da majör bir depresif dönemden geçtiğinde, geçmiş deneyimlerini düşünmesinin, kişinin mevcut yaşamını uygun bir perspektife oturtmasını sağladığını ileri sürmüştür. Geçmiş düşünmekle ilgili değil. Daha önce gelenlere bakarak 'şimdi' hakkında daha derin bir anlayış kazanmakla ilgilidir. Anımsama olarak bilinen tedavinin amacı, kişinin benlik saygısını ve tatmin duygusunu arttırmaktır. Geçmiş

anımsamak, daha ileri yaştaki kişilerde terapistle deneyimleri hakkında sohbet etmeye ve bu anıları onlarla paylaşmaya teşvik ederek, kendini ifade etme ve duygusal katarsis için bir katalizör görevi görebilir. RT, yaşlı nüfus için yararlı olmasının yanı sıra, bunama ve Alzheimer hastalığı için de tercih edilen tedavi yöntemidir. Bu tedavi sırasında, hastalara önceki deneyimlerini hatırlamalarına yardımcı olacak bilgilendirici ipuçları verilir. Anımsama terapisinin amacı, neşe ve iyimserlik duygularını teşvik etmektir. Katılımcıların deneyimlerini ve düşüncelerini tartışmaları ve anılarını paylaşmaları teşvik edilir. Terapistin aktif dinleme kapasitesi, danışanın tedavi boyunca işitildiğini ve önemli olduğunu hissetme deneyimine katkıda bulunur. Danışanlar, yapılandırılmamış bir ortamda tedavi görürken birbirlerine karşı daha dürüst ve açık olmaya teşvik edilir. RT, grup terapisi şeklinde verildiğinde, katılımcılar akranlarının deneyimlerini alma ve bakış açılarını genişletme fırsatına sahip olurlar. Bireyler arasında hoş teması ve gelişmiş sosyal iletişimi teşvik eder. Akıl Sağlığını İyileştirebilecek Beş Faydalı Faaliyet Ben-Shahar'a (2007) göre, gerçek zevk arayışı ve sonsuz doyumun geliştirilmesi, pozitif uygulama eylemiyle eş anlamlıdır. Mutluluk bilimi üzerine yaptığı araştırma, aşağıdakiler gibi birkaç basit ve faydalı eylemin yardımıyla hayatımızın yeniden tasarlanabileceğini gösteriyor:

Minnettar bir kalbe ve zihne sahip olmak Hayatımıza bir amaç ve tatmin duygusu getirilebilir
(Diener & Diener, 1996).

Bunlara 'mutlu güçlendiriciler' denir ve çalışmak, zanaat üzerinde çalışmak veya (diğerlerinin yanı sıra) aile ile vakit geçirmek gibi faaliyetleri içerebilir.. Sadece hayatımızın bu şeyler olmadan nasıl olacağını ve onlarla zaman geçirme fırsatından mahrum olsaydınız nasıl tepki vereceğinizi hayal etmeye çalışın.

Kişinin hatalarından ve başarısızlıklarından bilgelik kazanması

En üzücü deneyimler bile, izin verirsek bize değerli hayat dersleri sağlayabilir. Ben-Shahar (2007), bir kişinin geçmişinin onları stresin etkilerine karşı daha dirençli hale getirebileceği sonucuna varmıştır. Dahası, zorlukların üstesinden geldiğimizde, bugün sahip olduğumuz hayatın kıymetini daha iyi anlarız.

Minnettarlık tutumu geliştirmek

Tutarlı bir şekilde sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek Mutluluğun yaşam tarzımızı geliştirebileceği doğru olsa da araştırmalar, sağlıklı bir yaşam tarzı sürmenin insanlarda mutluluğu geliştirmeye yardımcı olduğunu da göstermiştir. Ben Shahar (2007), sağlıklı bir yaşam tarzı sürmenin vücutta

dođal bir iyileřtirme mekanizması iřlevi grdđn keřfetti. Dengeli beslenme, yeterli uyku ve dzenli egzersiz dahil olmak zere sađlıklı yařam tarzları yařayanların hem fiziksel hem de zihinsel hastalıklara yakalanma riski daha dřkt ve daha az psikolojik ıřtırıp bildirdiler (Trudel-Fitzgerald ve ark., 2018). Fikirlerimiz ve eylemlerimiz, ruh hali adı verilen ortak bir bađla birbirine bađlıdır. Ruh halimizi gzlemleyerek, řu anda nasıl hissettiđimize dair bir fikir edinebiliriz. Kiřisel bir ruh hali izelgesi oluřturarak ruh halimizdeki iniř ıkıřları takip etmek faydalı olabilir. Bu, neden byle hissettiđimizi anlamamıza da yardımcı olabilir. Ruh hali tablosu oluřturmak basit ve eđlenceli bir aktivitedir. Kendinize karřı drst olmalı ve gn boyunca eřitli noktalarda dřncelerinizi ve duygularınızı ieren bir gnlk tutmalısınız. Her gn, ruh hali gnlđnz yazmak iin kendinize birkaç dakika ayırın ve bunun kim olduđunuza dair daha derin bir farkındalık kazanmanıza nasıl yardımcı olduđuna dikkat edin. Ařađıdakiler hakkında nemli bilgiler: Dnyadaki her sekiz kiřiden biri bir tr akıl hastalıđından muzdariptir. Dřnmede, duyguları dzenleme yeteneđinde veya davranıřta nemli aksamalar, akıl hastalıđının ayırt edici zellikleridir. Aralarından seim yapabileceđiniz ok eřitli psikiyatrik durumlar vardır. Etkili olan tedavi seeneklerinin yanı sıra nleyici tedbirler de vardır. Bireylerin byk ođunluđunun yeterli tıbbi tedaviye eriřimi yoktur. Bir kiřinin biliřinde, duygusal kontrolnde veya davranıřında klinik olarak nemli bir bozulma, bir akıl hastalıđının tanımlayıcı zelliđidir.

Tartıřma

ođu vakada, bir huzursuzluk hali veya iřleyiřin nemli ynlerinde bir bozulma eřlik eder. Aralarından seim yapabileceđiniz geniř bir psikiyatrik durum yelpazesine sahiptir. Akıl sađlıđı kořulları, zihinsel sorunlara atıfta bulunmak iin kullanılabilir bařka bir terimdir. Bu ikinci kelime, řiddetli ıřtırıp, iřlev bozukluđu veya kendine zarar verme riskiyle bađlantılı akıl hastalıklarını, psikososyal bozuklukları ve (diđer) zihinsel durumları ieren daha kapsamlı bir kategoriye atıfta bulunur.

2020 yılında COVID-19'un neden olduđu pandemi nedeniyle, anksiyete ve depresyon ile yařayan bireylerin sayısında byk bir artıř meydana geldi. En son rakamlara gre sadece bir yılda anksiyete ve ađır depresif bozuklukların sırasıyla %26 ve %28 arttıđı tahmin edilmektedir. Etkili nleme ve tedavi yntemleri mevcut olsa da, akıl hastalıđından muzdarip bireylerin byk ođunluđunun bu yntemlere eriřimi yoktur. nemli sayıda birey de damgalanmaya, ayrımcılıđa ve insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır. Anksiyete Bozuklukları 2019 yılı itibarıyla 58

milyonu çocuk ve ergen olmak üzere 301 milyon kişi bir tür kaygı durumuyla baş etmektedir. Anksiyete bozuklukları, aşırı düzeyde kaygı ve endişenin yanı sıra bu duygularla ilişkili yıkıcı davranışlarla karakterize edilir. Semptomların şiddeti, önemli bir ıstıraba veya kişinin çalışma yeteneğinde önemli bir azalmaya neden olacak şekildedir.

Yaygın anksiyete bozukluğu (aşırı endişe ile karakterizedir), panik bozukluğu (panik atak ile karakterizedir), sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal durumlarda aşırı korku ve endişe ile karakterizedir) dahil olmak üzere çeşitli farklı anksiyete bozuklukları vardır), ayrılık kaygısı bozukluğu (kişinin derin bir duygusal bağa sahip olduğu kişilerden ayrılmaya ilişkin aşırı korku veya kaygı ile karakterizedir) ve diğerleri.

Etkili olduğu kanıtlanmış psikolojik tedaviler vardır ve hastanın yaşına ve semptomlarının yoğunluğuna bağlı olarak ilaç tedavisi de bir seçenek olabilir.

Depresyon, 2019 yılında 23 milyon çocuk ve ergen dahil olmak üzere dünya çapında 280 milyon kişiyi etkiledi. Depresyon, normal ruh hali dalgalanmalarından ve günlük hayatımızda ortaya çıkan baskı ve streslere karşı sıklıkla verdiğimiz geçici duygusal tepkilerden farklıdır. Bir depresif epizot, günün önemli bir bölümünde, neredeyse her gün, depresif bir ruh hali (boş, sinirli veya üzgün hissetme) veya aktivitelerden zevk almama veya ilgi duymama gibi semptomların varlığı ile karakterize edilir. en az iki hafta. Konsantre olamama, aşırı suçluluk duyguları veya düşük öz-değer, gelecek hakkında umutsuzluk, ölüm veya intihar hakkında düşünceler, rahatsız uyku, yiyecek veya kilo değişiklikleri ve alışılmadık derecede yorgun veya enerjisiz hissetmek, olabilecek ek semptomlardan bazılarıdır. İntihar girişimleri, depresif bireyler tarafından tamamlanma olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte, yararlı olduğu kanıtlanmış psikolojik tedaviler vardır ve hastanın yaşına ve semptomlarının yoğunluğuna bağlı olarak ilaç tedavisi de bir seçenek olabilir. Bipolar Bozukluk 2019 yılında 40 milyon kişiye bipolar hastalık teşhisi konmuştur. Bipolar hastalıktan mustarip bireyler, manik özellikler gösterdikleri aralıklarla serpiştirilmiş depresyon anları yaşarlar. Bir depresif epizot, depresif bir ruh hali (üzgün, sinirli veya boş hissetme) veya günün büyük bir bölümünde ve epizodun seyri boyunca hemen hemen her gün etkinliklerden zevk veya ilgi eksikliği gibi semptomların varlığı ile karakterize edilir. Öfori veya sinirlilik, artan aktivite veya enerji ve artan konuşkanlık, yarışan düşünceler, yüksek benlik saygısı, azalan uyku ihtiyacı, dikkat dağınıklığı ve dürtüsel tehlikeli davranış gibi diğer semptomların tümü, manik semptomların olası belirtileridir. Bipolar hastalıktan muzdarip

bireylerin kendi canlarına kıyma şansları yüksektir. Yine de, psikoeğitim, stres yönetimi, sosyal işlevselliğin artırılması ve ilaç tedavisi gibi bir dizi başarılı terapötik yöntem mevcuttur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Şiddetin dokunduğu bölgelerde önemli oranda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer ruhsal sorunlar görülmektedir. Travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) gelişimi, travmatik bir olay veya travmatik olaylar dizisi yaşadıktan sonra mümkündür. Aşağıdaki özelliklerin her biri ile ayırt edilir:

- 1) *travmatik olay ya da olayların şimdide yeniden yaşanması (dahil olmayan anılar, geçmişe dönüşler ya da kabuslar);*
- 2) *olay(lar)ın düşüncelerinden ve hatıralarından kaçınma ya da olay(lar)ı anımsatan etkinliklerden, durumlardan ya da insanlardan kaçınma; ve*
- 3) *artan mevcut tehdidin kalıcı algıları.*

Bu semptomlar en az birkaç haftadır devam ediyor ve kişinin ameliyat yapma kabiliyetini önemli ölçüde sınırlıyor. Etkili olan psikolojik tedaviler vardır.

Şizofreni

Dünya çapında şizofreni kabaca 24 milyon kişiyi etkiler ki bu da her 300 kişiden bir kişiye eşittir. Şizofreni hastalarının yaşam beklentisi ortalama nüfustan on ila yirmi yıl daha düşüktür. Şizofreni, çevrelerindeki dünyayı görmede önemli zorluklar ve davranışlarında değişiklikler ile karakterizedir. Şizofreni hastası bir kişi, kalıcı sanrılar veya halüsinasyonlar, dağınık düşünce, ciddi şekilde dağınık davranış veya yoğun ajitasyon gibi belirtiler gösterebilir. Şizofreni hastaları, bilişsel işlevleriyle uzun bir süre mücadele etmeye devam edebilir. Yine de ilaç tedavisi, psikoeğitim, aile ile müdahaleler ve psikososyal rehabilitasyon gibi çok çeşitli yararlı terapiler mevcuttur. Anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza gibi yeme bozuklukları, vücut ağırlığı ve şekli ile ilgili önemli endişelere ek olarak, anormal yeme kalıpları ve yiyeceklerle meşgul olma ile karakterize edilir. Semptomlar veya davranışlar nedeniyle, kişinin sağlığı için büyük bir tehlike veya zarar ortaya çıkar, büyük miktarda ıstıraba neden olur veya önemli miktarda işlevsellik bozular. Anoreksiya nervoza gelişimi genellikle ergenlik döneminde veya yetişkinliğin ilk yıllarında ortaya çıkar ve bozukluk, tıbbi zorluklar veya intiharın neden olduğu zamansız ölümle bağlantılıdır. Bulimia nervozadan mustarip olanlar, riskli uyuşturucu davranışlarına girişme, intiharı düşünme ve sağlık sorunları geliştirme konusunda oldukça yüksek bir riske sahiptir. Aile temelli tedavi ve bilişsel terapi dahil olmak üzere etkili olduğu gösterilen çeşitli tedavi yaklaşımları

mevcuttur. Dissosiyatif nitelikteki bozukluklar ve yıkıcı davranış 2019 yılında, bir davranış-dissosyal bozukluk, çocuklar ve ergenler de dahil olmak üzere 40 milyon kişinin hayatını etkiledi. Yıkıcı davranışlar ve asosyal bozukluklar kategorisine giren ikinci hastalık karşıt olma-karşı gelme bozukluğudur. Davranım bozukluğu olarak da bilinen bu bozukluk ikisinden biridir. Yıkıcı davranış ve dissosyal bozukluklar , başkalarının temel haklarını veya yaşa uygun büyük toplumsal normları, kuralları veya yasaları ısrarla ihlal eden davranışlara ısrarla karşı gelme veya itaatsizlik gibi kalıcı davranış sorunları ile karakterize edilir . Yıkıcı davranış ve asosyal bozukluklar, ısrarla meydan okuma veya itaatsizlik gibi kalıcı davranış sorunları ile karakterize edilir. Yıkıcı ve asosyal bozuklukların başlangıcı genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar, ancak bu her zaman böyle değildir. Etkili psikolojik terapiler olan bilişsel problem çözme veya sosyal beceri eğitimi seçenekleri vardır. Bu tedaviler genellikle ebeveynleri, bakıcıları ve öğretmenleri içerir. Nörogelişimsel bozukluklar Nörogelişimsel bozukluklar, kişinin gelişme yıllarında kendini gösteren ve öğrenme ve belirli zihinsel, motor, dilsel veya sosyal işlevleri yerine getirmede önemli zorluklarla karakterize edilen psikiyatrik durumlardır. Bu koşullar çocukları, ergenleri ve yetişkinleri etkileyebilir. Entelektüel gelişim bozuklukları, otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), diğer durumların yanı sıra nörogelişimsel bozukluklara örnektir. Bir kişinin akademik, mesleki veya sosyal olarak performans gösterme yeteneği üzerinde doğrudan zararlı bir etkiye sahip olan kalıcı dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite-dürtüsellik modeli, DEHB'nin tanımlayıcı özelliklerinden biridir. Entelektüel gelişim bozuklukları, entelektüel işlevsellikte ve uyumsal davranışta önemli sınırlamalar ile karakterize edilir. Entelektüel işlevsellik ve uyumsal davranıştaki bu sınırlamalar, günlük yaşamda gerçekleştirilen günlük kavramsal, sosyal ve pratik becerilerle ilgili zorluklara işaret eder. Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal iletişim ve karşılıklı sosyal etkileşimde bir dereceye kadar zorluk ve ayrıca kalıcı, kısıtlı, tekrarlayan ve esnek olmayan davranış, ilgi veya faaliyet kalıpları ile karakterize edilen çeşitli koşullar grubunu ifade eder. Otizm spektrum bozukluğu (ASD) aynı zamanda otizm olarak da adlandırılır. Bazıları psikolojik terapiler, davranışsal müdahaleler, mesleki terapi ve konuşma terapisini içeren birkaç geçerli tedavi seçeneği mevcuttur. İlaç tedavisi, belirli yaş grupları ve durumlar için araştırılabilecek başka bir tedavi seçeneğidir. Bir ruhsal bozukluğun gelişmesinden kimlerin etkilenmesi muhtemeldir? Herhangi bir anda, karmaşık bir birey, aile, topluluk ve yapısal unsurlar koleksiyonu, bir kişinin ruh sağlığını korumak veya ona zarar vermek için bir araya gelebilir. Bireylerin büyük çoğunluğu yüksek düzeyde dayanıklılığa sahipken, yoksulluk, şiddet,

engellilik ve adaletsizlik gibi tehlikeli durumlara girenler daha büyük risk altındadır. Hem koruyucu hem de risk faktörleri, bir kişinin psikolojisi ve biyolojisinin benzersiz yönleridir.

Koruyucu faktörler duygusal yetenekleri içerirken, riskli olanlar kalıtımı içerir. Beynin yapısındaki ve/veya işlevindeki değişiklikler, önemli sayıda risk faktörü ve koruyucu faktörü etkileyebilir.

Tıbbi Bakım ve Toplum Yardımı Sistemleri

Ülkenin sağlık sistemleri, ne yazık ki akıl hastalığından mustarip hastaların gereksinimlerini karşılayamamaktadır ve mevcut kaynaklarda büyük bir eksiklik vardır. Dünyanın her yerinde, terapi talebi ile tedavinin mevcudiyeti arasında önemli bir eşitsizlik vardır ve sağlandığında, genellikle vasatın altında kalitededir. Örneğin, depresyonlu kişilerin yalnızca üçte biri ve psikozlu kişilerin yalnızca %29'u resmi ruh sağlığı tedavisi almaktadır. Akıl hastalıklarından mustarip bireyler, kişisel, ailevi ve sosyal bağların kurulması ve sürdürülmesinde yardım dahil olmak üzere sosyal desteğe daha fazla ihtiyaç duyarlar. Akıl hastalığı olan kişiler de eğitim programlarına katılmak, iş bulmak veya barınmak ya da onlar için önemli olan diğer etkinliklere katılmak için yardıma ihtiyaç duyabilirler.

DSÖ tepkisi Dünya Sağlık Örgütü'nün Kapsamlı Ruh Sağlığı Eylem Planı 2013-2030, ruh sağlığının tüm insanlar için sağlık elde etme kapsayıcı hedefinde oynadığı kritik işlevi kabul etmektedir. Plan aşağıdaki dört ana hedeften oluşmaktadır:

“Ruh sağlığı liderliği ve yönetişiminin etkinliğini artırmak; topluluk temelli ortamlarda kapsamlı, entegre ve duyarlı ruh sağlığı ve sosyal bakım hizmetlerine erişimi iyileştirmek; akıl hastalığının teşviki ve önlenmesi için stratejiler uygulamak; ve ruh sağlığı bilgi sistemlerini, kanıtlarını ve araştırmalarını iyileştirmek.”

DSÖ'nün Mental Health Gap Eylem Programı (mhGAP), özellikle sınırlı kaynaklara sahip ülkelerde hizmetleri genişletmek için kanıta dayalı teknik kılavuzlardan, araçlardan ve eğitim paketlerinden yararlanmaktadır. Tedavinin tüm seviyelerinde ruh sağlığını iyileştiren entegre bir stratejinin parçası olarak, kapasite geliştirme çabalarını uzman olmayan sağlık bakım personeline odaklayarak, önceliklendirilmiş bir dizi soruna odaklanır. DSÖ mhGAP Müdahale Kılavuzu 2.0, bu Programın bir bileşenidir ve uzmanlık olarak kabul edilmeyen ortamlarda çalışan tıp uzmanlarına, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına akıl hastalıklarının değerlendirilmesi ve tedavisine ilişkin kılavuzlar sunar. Çoğu zaman, psikiyatrinin özel odak noktası akıl hastalığıyla

ilişkili durumlar olmuştur. Mark Twain'in bir zamanlar hava durumu hakkında yaptığı bir yorumu başka kelimelerle ifade edecek olursak, psikiyatri alanı her zaman ruh sağlığını tartışır, ancak kimse onu iyileştirmek için hiçbir şey yapmaz. Ne de olsa akıl hastalığı, güvenilir bir şekilde karakterize edilebilecek bir hastalıktır ve sınırlarının anlaşılması oldukça kolaydır. Buna karşılık, değer yargılarının ruh sağlığı alanıyla bilimsel araştırmadan daha alakalı olduğu görülüyor. Örneğin, belirli semptomların varlığı, akıl hastalığını karakterize etmek için kullanılabilir, ancak akıl sağlığı, yalnızca belirtilerin yokluğundan daha fazlasıdır. Comprehensive Textbook of Psychiatry'nin üçüncü ve dördüncü baskılarında yer alan Offer ve Sabshin tarafından yazılan bir bölüm dışında, en yaygın şekilde kullanılan psikiyatri ders kitaplarının son baskıları, iyi bir ruh sağlığına pratikte çok az önem verildiğini göstermektedir.

Sonuç

1987'den beri yayınlanan Psychological Abstracts'ın elektronik bir araştırması, kaygı üzerine 57.800 ve depresyon üzerine 70.856 yayın ortaya çıkardı; ancak bu makalelerin sadece 5.701'i yaşam doyumu ve bu makalelerin sadece 851'i zevkten bahsetmektedir. Bununla birlikte, kişinin zihinsel sağlığının önemi göz ardı edilemez. Son 30 yıl boyunca, araştırma, ruh sağlığı araştırmalarını yavaş yavaş dindar basmakalıp bilimden bilime kaydırды. Psikiyatri nihayet on yıl önce, DSM-IV'te (sayfa 32) eksen V'in (İşlevselliğin Global Değerlendirmesi [GAF] Ölçeği) geçerliliğini destekleyen kanıt ortaya çıktığında, ruh sağlığını ölçmek için bir ölçüye sahipti.

Geçmişte akıl sağlığının en iyi akıl hastalığının zıt anlamı olarak nitelendirilebileceğine dair altta yatan bir varsayım vardı, ancak bu kavramı kabul etmek insanoğlunun potansiyelini küçümsemek demektir. Geçen yüzyılın başlarından itibaren dahiliyeciler, sağlığın semptom yokluğundan daha fazlası olduğunu anladıklarında, yüksek irtifa fizyolojisini araştırmaya başladılar ve sporcular, pilotlar ve nihayetinde astronotlar için pozitif fiziksel sağlık ölçümleri oluşturdular. Yani fiziksel hastalığın zıttı, fiziksel olarak sağlıklı olma halidir. Yüksek irtifa fizyolojisi eğitimi almış ve pozitif fiziksel sağlığa ilgi duyan bir dahiliyeci olan Arlie Bock, 1930'ların sonlarında Harvard'da Yetişkin Gelişimi Çalışmasını başlattı. Bu, hem pozitif zihinsel hem de fiziksel sağlığın disiplinler arası bir çalışmasıydı. Bock pozitif fiziksel sağlıkla ilgileniyordu. Altmış yıl (8) süren araştırmanın bulguları, bu çalışmanın birçok yönüne temel teşkil etmiştir. Neyin ortalamasının üzerinde bir ruh sağlığı oluşturduğunu belirlemenin, neyin fiziksel zindeliği oluşturduğunu belirlemekten çok daha zor olduğu bir gerçektir. Buna rağmen psikiyatri

alanının spor hekimliği kitabından bir sayfa olarak sağlıklı ruh sağlığını neyin oluşturduğuna dair net tanım ve ölçütler sunması elzemdir. Fizyologların normal zekayı ölçmeyi öğrendikleri gibi, psikologlar da ortalamanın üzerindeki zekayı ölçmeyi öğrendiler. Bu nedenle, 100 IQ'nun zeka geriliğinin zıttı olduğunu düşünmüyoruz; bunun yerine Psikiyatri alanı da aynı şeyi yapmak zorundadır. Psikiyatristlerden yalnızca kimin bir iş için fazla hasta olduğuna değil, aynı zamanda kimin belirli roller için yeterince zihinsel olarak sağlıklı olduğuna da karar vermesi istendiğinden, bazen kimin zihinsel olarak belirli işler için yeterince uygun olduğunu belirlemekle görevlendirilirler. İyi bir ruh sağlığı tanımı oluşturulmadan önce birçok önlemin alınması gerekir. Akıl sağlığını ele alırken akılda tutulması gereken ilk şey, "ortalama"nın "sağlıklı" ile aynı şey olmadığıdır. Bunun nedeni, "ortalama"nın her zaman sağlıklı olanla karıştırılmış baskın miktarda psikopatoloji içermesidir. Örneğin, genel popülasyonun ortalama ağırlığı veya görüşü gerçekten sağlıklıdır ve eğer biyopsikososyal patolojiye katkıda bulunan tüm faktörler denklemden çıkarılsaydı, popülasyonun ortalama IQ'su 100'den çok daha yüksek olurdu, düzenli bir çan eğrisinin ortasında olmak, koşullara bağlı olarak sağlıklı olabilir veya olmayabilir. Kırmızı kan hücrelerinin sayısı, vücut sıcaklığı veya ruh hali için sağlıklı bir aralığı temsil eden çan eğrisi üzerindeki nokta merkezdedir. Yalnızca çan eğrisinin en tepesindekiler sağlıklı görüğe, egzersiz toleransına veya empatiye sahiptir. Öte yandan, yalnızca çan eğrisinin en altındaki kişiler sağlıklı serum kolesterolü, bilirubin veya narsisizme sahiptir. Akıl sağlığı üzerine sohbet ederken, sağlıklı bir yaşam tarzını oluşturan şeylerin, kişinin yaşadığı yer, kültür ve çağ gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bazı ülkelerde dakik olmak bir erdem olarak görülürken bazılarında ise eksiklik olarak görülmektedir. Barış zamanlarında, General George Patton'ın rekabetçi doğası psikolojik bir dezavantajdı, ancak savaştığı her iki dünya savaşında da bir güç olduğu ortaya çıktı. Basit ama kısa süreli bir ayak bileği kırığı nedeniyle yarışamayacak durumda olan bir Olimpik maratoncu mu yoksa kan şekeri seviyeleri anlık olarak normal olan bir tip 1 diyabet hastası mı? Ruh sağlığını tanımlarken dördüncü ve en önemli uyarı adımı, "değerler tarafından bulaşma"nın iki katlı riskini kavramak. Bir yandan, kültürel antropoloji çalışması, zihinsel sağlık kavramının bir kültürden diğerine büyük farklılıklar gösterebileceği gerçeğine bizi aydınlatıyor. Yine de, kişinin akıl sağlığı "mükemmel" olarak kabul edilse bile, şu soru kalır:

Ne için? Hangisi daha önemli: siz mi toplum mu? Uyum adına mı yoksa yaratıcılık adına mı?

Hangisini seçerdin, mutluluk mu hayatta kalmak mı?

Yargıç rolüne tam olarak kim sahip olmalıdır? Erikson, "Sağlıklı kişilik, uzmanın korkmuş bir meleğe dönüştüğü yaklaşan bir konudur" dedi (1, s. 92). Öte yandan, insanların sağduyularını kullanması gerekiyor. Biyoloji antropolojiden daha önemlidir. Farklı kültürlerin diyetleri farklılık gösterse de, Dünya Sağlık Örgütü beslenmeyle ilgili herhangi bir tartışmada vitaminlerin ve dört temel gıda kategorisinin evrensel önemini göz ardı ederse hata yapmış olur. Her kültürde anormal görülen hemen hemen hiçbir davranış bulunmamakla birlikte bu, kabul edilen davranışın psikolojik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmez.

Referanslar

- Abram H.S., Moore G.L., & Westervelt F.D. (1971). Suicidal behavior in chronic dialysis patients. *American Journal of Psychiatry*, 127, 1199–1207.
- Agras W.S. (1982). Behavioral medicine in the 1980s: Nonrandom connections. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 50, 797–803.
- Albuquerque FJ, Sousa F, Martins C. Validação das escalas de satisfação com a vida e afetos para idosos rurais. *Psico*. 2010;41: 85–92.
- Alexander F. (1950). *Psychosomatic medicine*. New York: Norton.
- Anger D. (1975). "The psychologic stress of chronic renal failure and long-term hemodialysis." ("The psychologic stress of chronic renal failure and long-term ...") *Nursing Clinics of North America*, 10, 449–459.
- Armstrong S., & Woods A. (1983). Patient self-reported adjustment and health beliefs in compliant versus non-compliant hemodialysis patients. In Levy N.B. (Ed.), *Psychonephrology 2. Psychological problems in kidney failure and their treatment*. New York: Plenum.
- Asken M.J. (1979). Medical psychology: Toward definition, clarification and organization. *Professional Psychology*, 10, 66–73.
- Baker A.B., & Knutsford J. (1946). Psychiatric aspects of uremia. *American Journal of Psychiatry*, 102, 683–687.
- Balck F.B., Dvořak M., Speidel H., & Aronow B. (1983). "Staff's problems and staff's affective reactions to dialysis patients' problems." ("[PDF] Staff's Problems and Staff's Affective

- Reactions to Dialysis ...”) In Levy N.B. (Ed.), *Psychonephrology 2. Psychological problems in kidney failure and their treatment*. New York: Plenum.
- Basch S., Brown F., & Cantor W. (1981). Observations on body image in renal patients. In Levy N.B. (Ed.), *Psychonephrology 1. Psychological factors in hemodialysis and transplantation*. New York: Plenum.
- Beard B.H. (1969). Fear of death and fear of life. *Archives of General Psychiatry*, 21, 373–380.
- Beghi M, Brandolini R, Casolaro I, Beghi E, Cornaggia CM, Fraticelli C, De Paoli G, Ravani C, Castelpietra G, Ferrari S. Effects of lockdown on emergency room admissions for psychiatric evaluation: an observational study from the AUSL Romagna, Italy. *Int J Psychiatry*
- Bernard C: *An Introduction to the Study of Experimental Medicine* (1865). New York, Dover, 1957, p 146
- Birk L. (Ed.). (1973). *Biofeedback: Behavioral medicine*. New York: Grune & Stratton.
- Blanchard E.B. (1982). Behavioral medicine: Past, present, and future. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 50, 795–796.
- Blanchard E.B. (1985). On public funding for health psychology. *President's Column, The Health Psychologist*. Official publication of Division 38 of the American Psychological Association. Charleston: Department of Behavioral Medicine, West Virginia University Medical Center.
- Blazer D.G., Petrie W.M., & Wilson W.P. (1976). Affective psychoses following renal transplant. *Disorders of the Nervous System*, 37, 663–667.
- "Blinka L, Škařupová K, Ševčíková A, Wölfling K, Müller KW, Dreier M. Excessive Internet use in European adolescents: what determines differences in severity?" ("Eating disorders symptoms and excessive internet use in adolescents ...”) *Int J Public Health*. 2015;60:249.
- "Boland X, Dratcu L. COVID-19 and acute inpatient psychiatry: The shape of things to come." (":: JKNA :: Journal of Korean Neuropsychiatric Association”) *Int J Psychiatry Clin Pract* 2021; 25 (2): 132-134. <https://doi.org/10.1080/13651501.2020.1801755>

- Bosch B.A., & Schlebusch L. (1984). Preliminary findings of brain — behaviour correlates in patients presenting with an uraemic syndrome. Paper given at the Second National Neuropsychology Congress, Institute for Behavioural Sciences, University of South Africa, Pretoria.
- Bradley L.A., & Prokop C.K. The relationship between medical psychology and behavioral medicine. In Prokop C.K. & Bradley L.A. (Eds.), *Medical psychology. Contributions to behavioral medicine*. New York: Academic Press.
- Burton H.J., Canzona L., Wai L., Holden R.R., Conley J., & Lindsay R.M. (1983). Life without the machine. A look at psychological determinants for successful adaptation of patients on CAPD. In Levy N.B. (Ed.), *Psychonephrology 2. Psychological problems in kidney failure and their treatment*. New York:
- Caplan SE. Preference for online social interaction a theory of problematic Internet use and psychosocial well-being. (“Positive and Negative Experiences on Social Media and Perceived Social ...”) *Comm Res.* 2003;30(6):625–648.
- Caplan SE. Problematic Internet use in the workplace. In: Anandarajan M, Teo TSH, Simmers CA, editors. *The Internet and Workplace Transformation*. Armonk, NY, USA: ME Sharpe; 2006.
- Conte HR, Plutchik R: *Ego Defenses: Theory and Measurement*. New York, John Wiley & Sons, 1995
- Cramer P: *The Development of Defense Mechanisms*. New York, Springer Verlag, 1991
- Csikszentmihalyi M: *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York, Harper & Row, 1990
- Danner DD, Snowdon DA, Friesen WV: Positive emotions in early life and longevity: findings from the Nun Study. *J Pers Soc Psychol* 2001; 80:804–813Crossref, Medline,
- Davis K. Emphasizing strengths: counseling psychologists. In: Sernberg R, editor. *Career paths in psychology*. Washington: APA; 1997.

- de Carvalho HW, Andreoli SB, Lara DR, Patrick CJ, Quintana MI, Bressan R a., et al. Structural validity and reliability of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Evidence from a large Brazilian community sample. (“The joint structure of major depression, anxiety disorders, and trait ...”) *Rev Bras Psiquiatr.* 2013;35: 169–172. pmid:23904023
- Diener E: Subjective well-being. *Am Psychol* 2000; 55:34–43Crossref, Medline,
- Evren C, Dalbudak E, Evren B, Demirci C. Elevated risk of Internet addiction and its relationship with lifetime substance use, psychological and behavioral problems among 10th grade adolescents. *Psychiatr Danub.* 2014;26(4):330–339.
- Examination manual for board certification in clinical psychology. Washington: ABCP; 2000. The American Board of Clinical Psychology.
- Frank R, Elliott T. *Handbook of rehabilitation psychology.* Washington: APA; 2002.
- Frederickson BL: What good are positive emotions? *Rev Gen Psychol* 1998; 2:300–319Crossref, Medline,
- Freud A: *The Ego and Mechanisms of Defense.* London, Hogarth Press, 1937
- Gardner H: *Multiple Intelligences: The Theory in Practice.* New York, Basic Books, 1993
- Gonçalves DM, Stein AT, Kapczinski F. Avaliação de desempenho do Self-Reporting Questionnaire como instrumento de rastreamento psiquiátrico: um estudo comparativo com o Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR. *Cad Saude Publica.* 2008;24: 380–390. pmid:18278285
- Gonçalves DM. Self-reporting questionnaire (SRQ). In: Gorenstein C, Wang Y-P, Hungerbühler I, editors. *Instrumentos de avaliação em saúde mental.* 1st ed. Poro ALegre: Artmed; 2016.
- Gouveia V. Measuring life satisfaction among physicians in Brazil. *J Bras Psiquiatr.* 2005;54: 298–305.
- Griffiths MD. The role of context in online gaming excess and addiction: some case study evidence. (“The Role of Context in Online Gaming Excess and Addiction: Some Case ...”) *Int J Ment Health Addict.* 2010;8(1):119–125.

- Harding TW, de Arango M V, Baltazar J, Climent CE, Ibrahim HH, Ladrado-Ignacio L, et al. Mental disorders in primary health care: a study of their frequency and diagnosis in four developing countries. *Psychol Med.* 1980;10: 231–241. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7384326> pmid:7384326
- Horowitz MJ, Markman HC, Stinson C: *A Classification Theory of Defense in Repression and Dissociation*. Edited by Singer JL. Chicago, University of Chicago Press, 1990
- Iscoe I. Reaching out: community psychologists. In: Semberg R, editor. *Career paths in psychology*. Washington: APA; 1997.
- Jurcik T, Jarvis GE, Zeleskov Doric J, Krasavtseva Y, Yaltonskaya A, Ogiwara K, Sasaki J, Dubois S, Grigoryan K. Adapting mental health services to the COVID-19 pandemic: reflections from professionals I four countries. *Counse Psychol Q* 2021; 34 (3-4): 649-
- "Kobasa SC, Maddi SR, Kahn S: Hardiness and health: a prospective study." ("Social and organizational influences on psychological hardiness: How ...") *J Pers Soc Psychol* 1982; 42:168–177Crossref, Medline,
- Larivière, V., Diepeveen, S., Chonail, S. N., Macaluso, B., Pollitt, A., and Grant, J. (2013). International comparative performance of mental health research, 1980–2011. *Eur. Neuropsychopharm.* 23, 1340–1347. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.01.006
- Lazarus RS, Folkman S: *Stress, Appraisal and Coping*. New York, Springer, 1984
- Lee JY, Park EJ, Kwon M, et al. The difference in comorbidities and behavioral aspects between Internet abuse and Internet dependence in Korean male adolescents. *Psychiatry Investig.* 2014;11(4):387–393.
- Lemieux AJ, Dumais Michaud AA, Damasse J, MorinMajor JK, Nguyen TN, Lesage A, Crocker AG. ("A Cross-Sectional Survey of Patients and Staff on Inpatient Forensic ...") Management of COVID-19 for persons with mental illness in secure units: A rapid international review to inform practice in Québec. *Vict Offenders* 2020; 15 (7-8): 1337-1360. <https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1827111>
- LeViness, P., Bershada, C., Gorman, K., Braun, L., and Murray, T. (2018). "The Association for University and College Counseling Center Directors Annual Survey." ("The Association

- for University and College Counseling Center Directors ...”) Available online at: <https://www.aucccd.org/assets/documents/Survey/2018%20AUCCCD%20Survey-Public-June%2012-FINAL.pdf> (accessed February 24, 2020).
- Li W, O’Brien JE, Snyder SM, Howard MO. Characteristics of Internet addiction/pathological Internet use in US university students: a qualitative-method investigation. (“Works Cited - NetCE”) *PLoS One*. 2015;10(2):e0117372.
- Li, J., Burnham, J. F., Lemley, T., and Britton, R. M. (2010). Citation analysis: comparison of Web of Science, Scopus, SciFinder, and . (“Citation Analysis: Comparison of Web of Science®, Scopus™, SciFinder ...”) *J. Electron. Resour. Med. Lib.* 7, 196–217. doi: 10.1080/15424065.2010.505518
- Lin I, Ko C-H, Chang Y-P, et al. The association between suicidality and Internet addiction and activities in Taiwanese adolescents. *Compr Psychiatry*. 2014;55(3):504–510.
- Lipson, S. K., Lattie, E. G., and Eisenberg, D. (2019). Increased rates of mental health service utilization by US college students: 10-year population-level trends (2007–2017). *Psychiatr. Serv.* 70, 60–63. doi: 10.1176/appi.ps.201800332
- Mabry, P. L., Olster, D. H., Morgan, G. D., and Abrams, D. B. (2008). "Interdisciplinarity and systems science to improve population health: a view from the NIH Office of Behavioral and Social Sciences Research." (“Interdisciplinarity and systems science to improve population health: a ...”) *Am. J. Prev. Med.* 35, S211–S224. doi: 10.1016/j.amepre.2008.05.018
- Macaskill, A. (2013). The mental health of university students in the United Kingdom. *Br. J. Guid. Couns.* 41, 426–441. doi: 10.1080/03069885.2012.743110
- Manwell, L. A., Barbic, S. P., Roberts, K., Durisko, Z., Lee, C., Ware, E., et al. (2015). What is mental health? "Evidence towards a new definition from a mixed methods multidisciplinary international survey." (“What is mental health? Evidence towards a new definition from a mixed ...”) *BMJ Open* 5, 1–11. doi: 10.1136/bmjopen-2014-007079
- Mari JDJ, Williams P. A Validity Study of a Psychiatric Screening Questionnaire. *Br J Psychiatry*. 1986;148: 23–27. pmid:3955316

- McAvoy, J. (2014). "Psy disciplines," in *Encyclopedia of Critical Psychology*, ed. T. Teo (New York, NY: Springer), 1527–1529. doi: 10.1007/978-1-4614-5583-7_611
- McVeigh, M. (2009). "Citation indexes and the Web of Science," in *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, 3rd Edn, eds M. J. Bates and M. N. Maack (Cambridge: Chandos Publishing), 1027–1037. doi: 10.1081/e-elis3-120044569
- Meho, L. I., and Yang, K. (2007). Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS faculty: web of science versus Scopus and . ("Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS faculty ...") *J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol.* 58, 2105–2125. doi: 10.1002/asi.20677
- Mey, S. C., and Yin, C. J. (2015). Mental health and wellbeing of the undergraduate students in a research university: a Malaysian experience. *Soc. Indic. Res.* 122, 539–551. doi: 10.1007/s11205-014-0704-9
- Meyer A: *The Commonsense Psychiatry of Dr Adolf Meyer*. Edited by Lief A. New York, McGraw-Hill, 1948
- Mitchell, S. L., Oakley, D. R., and Dunkle, J. H. (2019). "White paper: a multidimensional understanding of effective university and college counseling center organizational structures." ("White Paper: A Multidimensional Understanding of Effective University ...") *J. Coll. Stud. Psychother.* 33, 89–106. doi: 10.1080/87568225.2019.1578941
- Mongeon, P., and Paul-Hus, A. (2016). "The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis." ("[1511.08096] The Journal Coverage of Web of Science and Scopus: a ...") *Scientometrics* 106, 213–228. doi: 10.1007/s11192-015-1765-5
- Naveed, S., Waqas, A., Majeed, S., Zeshan, M., Jahan, N., and Sheikh, M. H. (2017). Child psychiatry: a scientometric analysis 1980-2016. *F1000Res.* 6:1293. doi: 10.12688/f1000research.12069.1
- Neuz A, Neuz C, Lombardo E. Cognitive-behavioral therapy for medically unexplained symptoms: a critical review of the treatment literature. *Behavioral Therapy.* 2001;32:537–48.

- Newman R, Phelps M, Sammons D, Dunivin E, Cullen E. Evaluation of the psychopharmacology demonstration project; a retrospective analysis. *Professional Psychology, Research and Practice*. 2000;31:598–603.
- Ostir G, Markides K, Black S, Goodwin J: Emotional well-being predicts subsequent functional independence and survival. (“Emotional well-being predicts subsequent functional independence and ...”) *J Am Geriatr Soc* 2000; 48:473–478Crossref, Medline,
- Pellmar, T. C., and Eisenberg, L. (2000). *Bridging Disciplines in the Brain, Behavioral, and Clinical Sciences*. Washington, DC: IOM.
- Perkins HW: Religious commitment, Yuppie values and well-being in post-collegiate life. *Rev Relig Res* 1991; 32:244–251Crossref,
- Perry JC, Ianni F: Observer rated measures of defense mechanisms. *J Pers* 1998; 66:993–1024Crossref,
- Peterson, P. (2010). “Psychological approaches to mental illness,” in *A Handbook for the Study of Mental Health: Social Contexts, Theories and Systems*, eds T. L. Scheid and T. N. Brown (Cambridge: Cambridge University Press), 106–124.
- Plante G. *Contemporary clinical psychology*. New York: John Wiley, & Sons; 1999.
- Practicing psychology in hospitals and other health care facilities*. Washington: APA; 1998. The American Psychological Association.
- Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B, Xu Y. A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. *General Psychiatry* 2020; 33 (2): e100213. <https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100213>
- Resnick R, Rozensky R. *Health psychology through the life span*. (“The Role of Psychologists in Health Care Delivery”) Washington: APA; 1996.
- Roberts M. *Handbook of pediatric psychology*. New York: Guilford Press; 1995.
- Rolfe, M. K., Bryar, R. M., Hjelm, K., Apelquist, J., Fletcher, M., and Anderson, B. L. (2004). (“(PDF) STEAM in environment and science education ... - ResearchGate”) *International*

- collaborations to address common problems in healthcare: processes practicalities and power. *Int. Nurs. Rev.* 51, 140–148. doi: 10.1111/j.1466-7657.2004.00237.x
- Rumpf HJ, Vermulst AA, Bischof A, et al. Occurrence of Internet addiction in a general population sample: a latent class analysis. *Eur Addict Res.* 2014;20(4):159–166.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. (“(PDF) Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on - Amanote”) *J. Pers. Soc. Psychol.* 57, 1069–1081. doi: 10.1037/0022-3514.57.6.1069
- Ryff, C. D., and Singer, B. H. (2008). "Know thyself and become what you are: a eudaimonic approach to psychological well-being." (“Sci-Hub | Know Thyself and Become What You are: A Eudaimonic Approach ...”) *J. Happiness Stud.* 9, 13–39. doi: 10.1007/s10902-006-9019-0
- Salovey P, Mayer JD, Caruso D, Lopes PN: Measuring emotional intelligence as a set of abilities with the MSCEIT, in *Positive Psychological Assessment : A Handbook of Models and Measures*. Edited by Lopez SJ, Snyder CR. Washington, DC, American Psychological Association, 2003
- Sernberg R. *Career paths in psychology*. Washington: APA; 1997.
- Singh L, Espinosa L, Ji JL, Moulds ML, Holmes EA. Developing thinking around mental health science: the example of intrusive, emotional mental imagery after psychological trauma. *Cogn Neuropsychiatry* 2020; 25 (5): 348-363. <https://doi.org/10.1080/13546805.2020.1804845>
- Skodol AE, Perry JC: Should an axis for defense mechanisms be included in DSM-IV? *Compr Psychiatry* 1993; 34:108–119Crossref, Medline,
- Snowdon DA: *Aging With Grace*. New York, Bantam, 2001
- "Taylor S: *Positive Illusions: Creative Self-Deception and the Healthy Mind*." (“Taylor S: *Positive Illusions: Creative Self-Deception and the Healthy ...*”) New York, Basic Books, 1989
- Tellegen A, Lykken DT, Bouchard TJ, Wilcox KJ, Segal NL, Rich S: Personality similarity in twins reared apart and together. *J Pers Soc Psychol* 1988; 54:1031–1039Crossref, Medline,

The American Psychological Association. *The Monitor on Psychology*. 2000;31:46–7.

The Australian Psychological Society. *Psychologists: good thinking*. APS. 1998

The division of clinical psychology. Leicester: BPS; 2003. British Psychological Society.

The division of health psychology. Washington: APA; 2002. The American Psychological Association.

Vaillant GE, Mukamal K: Successful aging. *Am J Psychiatry* 2001; 158:839–847Link,

Vaillant GE, Schnurr P: What is a case? a 45-year study of psychiatric impairment within a college sample selected for mental health. *Arch Gen Psychiatry* 1988; 45:313–327Crossref, Medline,

"Vaillant GE: Adaptive mental mechanisms: their role in a positive psychology." ("Defense Mechanisms of Pregnant Mothers Predict Attachment Security ...") *Am Psychol* 2000; 55:89–98Crossref, Medline,

"Vaillant GE: Ego Mechanisms of Defense: A Guide for Clinicians and Researchers." ("Successful Aging | American Journal of Psychiatry") Washington, DC, American Psychiatric Press, 1992

Wartberg L, Kriston L, Kammerl R, Petersen KU, Thomasius R. Prevalence of pathological Internet use in a representative German sample of adolescents: results of a latent profile analysis. ("Prof. Dr. Rudolf Kammerl › Lehrstuhl für Pädagogik mit dem ... - FAU") *Psychopathology*. 2015;48(1):25–30.

"Watson D, Clark L, Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales." ("Watson D, Clark L, Tellegen A Sample Clauses | Law Insider") *J Pers Soc Psychol*. 1988;54: 1063–1070. pmid:3397865

Weinstein A, Lejoyeux M. Internet addiction or excessive Internet use. *Am J Drug Alcohol Abuse*. 2010;36(5):277–283.

WH, Chye S, Huan VS, Ang RP. Generalized problematic Internet use and regulation of social emotional competence: the mediating role of maladaptive cognitions arising from

academic expectation stress on adolescents. (“Frontiers | Associations Between Academic Stress, Mental Distress ...”) *Comput Hum Behav.* 2014;38(0):151–158.

Wilson W: Correlates of avowed happiness. *Psychol Bull* 1967; 67:294–306Crossref, Medline,

Young KS. *Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction – And a Winning Strategy for Recovering.* New York, NY, USA: John Wiley & Sons Inc.; 1998.